

Nouveau Collège d'Études Politiques / Université Paris Nanterre

Master 1 Études politiques - Parcours Violence et Politique

UFR Droit et Science Politique

Mémoire présenté par Daniela Anzangossou

Le phénomène de l'Afroféminisme en Europe :

Étude comparative des collectifs Mwasi et Afroféminas

Image de Maureen Wilson

Mémoire dirigé par la professeure Lissell Quiroz

Introduction

Présentation du sujet

Le sujet de ce mémoire s'intéresse à l'afroféminisme, un courant féministe distinct qui a émergé pour répondre aux problématiques spécifiques rencontrées par les femmes noires à travers le monde, notamment aux États-Unis, en France et en Espagne. L'afroféminisme se construit en réponse à l'invisibilité des revendications des femmes noires dans les luttes féministes. Certes, ces mouvements étaient en pleine expansion à partir du dix-neuvième siècle, mais les femmes noires n'étaient que très peu incluses dans ces débats sociaux. De nombreuses féministes ne se sentaient pas réellement représentées par les mouvements antérieurs et ont développé un certain scepticisme à l'égard du slogan popularisé par la militante Kathie Sarachild: *Sisterhood is powerful*. Elles critiquent des approches souvent trop homogènes, qui ignorent le fait que chaque femme a son parcours de vie avec son origine, sa sexualité ou encore sa classe sociale. Leur objectif est alors d'installer des ponts d'inclusivité aux mouvements féministes. Alors, dans l'anthologie *This Bridge Called My Back*, dirigée par Cherrie Moraga et Gloria Anzaldua, des femmes asiatiques, afro-américaines, latinas et américaines natives témoignent de leurs expériences des préjugés et du rejet des différences au sein des mouvements féministes. Bien que les féminismes noirs aient préexisté à la troisième vague, ce n'est qu'à partir de la fin des années 1990 que l'on peut réellement constater une acceptation de la pluralité des expériences et des oppressions. Et c'est le moment pour les luttes inclusives de se frayer un chemin.

Dans un premier temps, l'écrivaine Alice Walker offre le *Womanism* comme un nouveau concept vital et exaltant susceptible d'exprimer l'inventivité et le courage nécessaire pour construire une coalition large, enracinée dans l'expérience quotidienne des femmes noires. En effet, ce concept se crée en réaction au racisme du Mouvement de Libération des Femmes mais également au sexisme du mouvement Black Power. Ainsi, le Womanism est un appel politique à reconnaître les priorités des féministes noires ainsi que les questions d'autodétermination dans le combat avec les hommes contre l'oppression raciale. Elle considérait que le Womanism et le féminisme étaient interconnectés, ce que traduit sa phrase célèbre : *“la womaniste est à la féministe ce que la couleur pourpre est à la lavande”*.

La professeure Patricia Hill Collins affirme que le Womanism concerne les expériences des femmes afro-américaines, tandis que le terme *Féminisme Noir* vise plus globalement les femmes noires. Par ailleurs, Clenora Hudson Weems avance l'idée de *l'Africana Womanism* pour s'adresser à toutes les femmes d'ascendance africaine.

Par la suite, une juriste et militante contre les discriminations raciales aux États-Unis s'interroge. Il s'agit de Kimberlé Crenshaw. Elle se demande en quoi les théories féministes actuelles peuvent-elles se considérer comme véritablement inclusives si elles ignorent les expériences spécifiques des femmes noires, qui vivent plusieurs discriminations croisées de genre, de classe, mais également raciale ? Ainsi, à partir de réflexions fondées par Angela Davis, Kimberlé Crenshaw développe un concept révolutionnaire en 1991: *l'intersectionnalité*.

Comme le nom l'indique, le terme désigne la situation de personnes qui vivent plusieurs discriminations en même temps, produisant des discriminations spécifiques propres à des communautés spécifiques. C'est alors qu'elle publie en 1989, *Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics*. Ainsi, ni les politiques de libération des Noirs ni la théorie féministe ne peuvent ignorer les expériences intersectionnelles de ceux que ces mouvements considèrent comme leurs membres respectifs. En effet, trop souvent *Black* voulait dire homme noir et *Woman* était uniquement synonyme de femme blanche. L'intersectionnalité a depuis été adaptée pour s'appliquer à de multiples autres types d'oppression tels que le handicap, l'âge, la religion ou encore l'orientation sexuelle.

Le *Black Feminism* fut cimenté par la fondation de l'organisation nationale féministe noire, en 1973 à New York. L'un des textes centraux du féminisme noir est la Déclaration du collectif de la rivière Combahee, rédigée une année après. La déclaration postulait que le racisme, le sexisme, le capitalisme et l'hétérosexisme sont tous des branches d'une structure oppressive unique et qu'il fallait donc s'opposer simultanément à tous afin de combattre chacun d'eux en particulier. Il s'agit de la convergence des luttes. C'est dans cette démarche militante que progressent les théories queer, de genre et autour de l'hétéronormativité qui sont notamment associées à la philosophe Judith Butler, auteure des ouvrages fondateurs *Gender Trouble et Bodies that matter*¹.

¹ Judith Butler, *Trouble dans le genre*, La Découverte, 2005 (éd. originale 1990).

Cette dernière avance une distinction réelle entre le sexe et le genre et affirme que les différences biologiques ne déterminent en rien les personnes. En parallèle, un dernier courant se distingue lors de cette troisième vague. Il s'agit des féminismes postcoloniaux, ancrés dans les études postcoloniales, les études subalternes mais surtout les féminismes racisés, alors considérés comme dissidents. Des figures s'érigent alors telles que Gayatri Chakravorty Spivak et Chandra Talpade Mohanty. Ainsi, l'intersectionnalité devient l'un des cadres les plus importants des féminismes modernes et s'impose comme une évidence, tant au regard des données que dans les récits de femmes sur leurs propres vécus. C'est dans cette même logique solidaire qu'Audre Lorde écrivait, dans son essai *The Uses of Anger: Women Responding to Racism*, « Je ne suis pas libre tant que n'importe quelle autre femme est privée de sa liberté, même si ses chaînes sont très différentes des miennes ».

En France, l'anthropologue et activiste Awa Thiam propose un ouvrage pionnier de l'afroféminisme intitulé *La parole aux négresses*² en 1978. C'est une première. Son objectif est de mettre au jour le vécu, les maux et les combats des femmes noires, notamment en Afrique. C'est alors un défilé de témoignages de vies toutes plus poignantes les unes que les autres. De nombreuses problématiques y sont discutées, telles que les mutilations génitales, l'analphabétisme, les grossesses précoces, la polygamie, le mariage forcé ou encore l'influence de la religion de manière générale. Depuis, de nombreuses figures afroféministes ont su redéfinir le paysage féministe français. Parmi elles, des sociologues, politologue et militantes telles que Amandine Gay, Françoise Vergès ou encore Fania Noël, membre fondatrice du collectif *Mwasi*³. Cependant, si certaines ne se revendiquent pas forcément telles qu'afroféministes, leurs œuvres et engagements publics s'inscrivent en tous points dans ces perspectives. Lorsque Mame-Fatou Niang réalise le documentaire *Mariannes Noires*⁴, donnant la parole à des femmes noires françaises sur leur vécu, et que la journaliste Rokhaya Diallo co-crée le podcast *Kiffe ta race* autour de questions antiracistes et féministes, toutes deux s'inscrivent pleinement dans une démarche afroféministe, qu'elles la revendiquent explicitement ou non.

² Awa Thiam, théoricienne sénégalaise du féminisme africain, est notamment autrice de *La parole aux négresses* (1978), un ouvrage fondateur du féminisme noir francophone.

³ "Mwasi" signifie "femme" ou "épouse" en lingala, une langue bantoue parlée en République du Congo et en République Démocratique du Congo, selon le dictionnaire Lingala-Français de Michel Malherbe

⁴ *Mame-Fatou Niang et Kaytie Nielsen, Mariannes Noires, documentaire, 2016.*

En Espagne, l’afroféminisme émerge également comme une réponse urgente aux silences institutionnels et médiatiques sur les conditions des femmes noires. En 2014, naît un collectif incarnant cette reprise de parole collective, *Afroféminas*. À la fois média, communauté et espace de militance, Afroféminas rassemble aujourd’hui des dizaines de femmes dites afrodescendantes issues d’Espagne, mais également de divers pays d’Amérique latine, unies par une langue et des luttes communes. Le collectif publie des articles, recueille des poèmes et mène en même temps une réflexion politique de fond, notamment sur les violences institutionnelles, la condition des femmes noires dans l’éducation, le marché du travail, ou encore le rôle du langage dans les discriminations raciales. Parmi les figures majeures du mouvement en Espagne, on retrouve Antoinette Torres Soler, la fondatrice du collectif, mais aussi des autrices comme Désirée Bela Lobedde dont les ouvrages et interventions dénoncent le colorisme, l’effacement identitaire et les mécanismes de domination. De plus, l’écrivaine Lucía Asué Mbomío Rubio, également journaliste, s’inscrit dans une démarche afroféministe, dénonçant sans relâche le racisme structurel et les stéréotypes raciaux dans les médias. Tout comme en France, ces femmes dessinent les contours d’un afroféminisme hispanophone pluriel, profondément ancré dans la mémoire coloniale et les oppressions contemporaines. *Afroféminas* s’inscrit pleinement dans cette quatrième résurgence féministe numérique du vingt et unième siècle, utilisant les réseaux sociaux comme un puissant vecteur de mobilisation et de sensibilisation. Ce choix stratégique leur permet d’acquérir une réelle visibilité mondiale et de diffuser leur réflexion au-delà des frontières.

Raison du choix de ce sujet

Les mouvements féministes m’ont toujours semblé évidents. Toutefois, je n’ai réalisé que très tardivement que les féminismes que j’ai intégré toute ma vie ne m’incluent pas entièrement en tant que jeune fille, puis femme Noire. J’ai toujours su que j’étais française car c’est mon pays natal et qu’il est tout ce que j’ai toujours connu. J’avais intégré mes goûts, mes envies et même le fait que j’étais une fille, comme des évidences façonnées par l’environnement dans lequel j’ai grandi. Mais en grandissant, je me suis rendue compte d’un nouvel élément, pour le moins, considérable: ma couleur noire. Dès lors, ce paramètre n’a cessé de m’accompagner tout au long de mon parcours. À titre d’exemple, je ne comprenais pas réellement l’alternance entre fascination et rejet, que suscitent mes cheveux, qu’ils soient “*coiffés*” ou non.

Plus tard, je ne saisisais encore moins la raison pour laquelle on me félicite de bien m'exprimer, lorsque je décide d'ouvrir une chaîne sur une plateforme de réseau social. Et aujourd'hui, je lis sans difficulté l'étonnement dans les regards lorsque j'annonce que j'étudie les sciences politiques. J'ai fini par comprendre qu'il était impératif d'entreprendre des recherches que je qualifierais d'existentielles.

L'une des réponses les plus en phase avec mes interrogations se trouvait au fondement de la théorie afroféministe. À mes yeux, ce fut une révélation. Toutes mes expériences singulières prenaient soudain sens avec une clarté bouleversante. J'ai eu le sentiment de détenir entre les mains tous les outils nécessaires afin de mieux appréhender le reste de ma vie de Femme Noire.

De ce fait, mon projet de mémoire reflète une démarche profondément personnelle. Il vise à répondre aux interrogations qui m'ont accompagnées en grandissant, tout en en formulant de nouvelles pour l'avenir. Néanmoins, ce mémoire a également pour objectif de mieux comprendre les autres. Il s'intéresse aux expériences partagées par une frange des femmes noires européennes, tout en explorant les mécanismes qui les influencent et façonnent leurs identités. L'objectif est de mieux comprendre, analyser et repenser les places et les dynamiques autour des féminismes portés par des femmes noires, en France comme en Espagne.

Problématique et justification du sujet

L'afroféminisme constitue un champ d'étude essentiel dans la mesure où il répond à plusieurs problématiques contemporaines liées à la représentation des femmes noires dans les féminismes dits mainstream. Ainsi, il est pertinent d'examiner l'essence ainsi que la manière dont les communautés Mwasi et Afroféminas rendent visibles les revendications des femmes noires en Europe.

Bien que ancrés dans des réalités géographiques et socio-politiques différentes, les deux collectifs s'inscrivent dans une démarche commune de contestation des structures d'oppression. Là où certaines approches féministes ont longtemps ignoré ou minimisé les réalités vécues par les femmes noires, ces groupes œuvrent à inscrire ces réalités au cœur même de la réflexion politique. Ils démontrent ainsi que les oppressions ne sont ni isolées ni hiérarchisables, mais bien entremêlées, et qu'il est impératif d'observer les multiples rapports de pouvoir qui se croisent dans la vie des femmes noires.

Concrètement, ces femmes dénoncent la marginalisation des femmes noires dans nombre de sphères sociétales. Elles cherchent à montrer que les femmes noires sont plus sujettes au manque de représentations militantes et médiatiques. De plus, ces collectifs mettent en lumière des expériences telles que les vécus des femmes noires et afrodescendantes, dans les quartiers dits populaires ou ailleurs ainsi que les discriminations croisées qu'elles sont susceptibles de subir à l'école, dans le monde du travail ou face aux administrations et aux autorités. D'autres sujets sont abordés comme la sursexualisation de leurs corps, voire les violences obstétricales, découlant du *syndrome méditerranéen*.

Leur militantisme, qu'il se manifeste dans la rue, dans l'espace numérique ou encore dans la production de savoirs, s'articule autour de la dénonciation de la négrophobie, du racisme systémique, de l'exploitation capitaliste et des violences de l'hétéropatriarcat. En ce sens, Mwasi et Afroféminas proposent des perspectives singulières, enracinées dans leurs contextes respectifs et nationaux, mais traversées par des préoccupations tout de même partagées.

Mwasi et Afroféminas usent de stratégies bien différentes tant dans les formes et les tons que dans les canaux d'expression. Néanmoins, ces entités *afro fortes* convergent vers une même volonté, celle de déconstruire les récits dominants et de revendiquer une parole noire, libre, autonome et légitime. Entreprendre une analyse de leurs positionnements permet alors d'interroger les tensions, les complémentarités, mais aussi les spécificités d'un Afroféminisme européen pluriel, mouvant et profondément politique.

Méthodologie et terrain d'enquête : Étude de cas observative et comparative sur les collectifs Mwasi en France et AfroFeminas en Espagne. (observation, participation aux événements des collectifs, quelques entretiens, archives, réseaux sociaux ..)

Table des matières

Partie I : Contextes et ancrages de deux afroféminismes européens

1. Héritages coloniaux, dynamiques migratoires et identités noires en Europe
2. Le féminisme décolonial comme point d’ancrage
3. Deux formes d’engagement : entre radicalité et modération ?
4. Figures et voix afroféministes en Europe
5. Afroféminismes en réseau : circulations transnationales et identités diasporiques

Partie II : Des définitions de l’Afroféminisme

1. Afroféminismes européens : entre radicalité politique et reconnaissance sociale
2. Entre invisibilisation institutionnelle et résistance afroféministe : perceptions différenciées du racisme en France et en Espagne
3. L’empowerment au féminin noir
4. Des publics distincts, des stratégies divergentes
5. Cas d’étude : Nyansapo, décryptage d’une controverse sur la non-mixité politique

Partie III : De la théorie à l’action et au militantisme

Théoriser par l’engagement

A. Les modes d’action de Mwasi : un activisme ancré dans la production, la transmission et la confrontation

1. Les publications et ouvrages collectifs
2. Les conférences et événements militants
3. La journée Afroféminisme, Culture et Histoire
4. Les réseaux sociaux et le blog : construire une contre-publicité noire et féministe
5. Conférences, festivals et espaces autonomes : la construction d’une sphère politique noire
6. L’autoformation et la structuration militante : former pour essaimer
7. Les partenariats et collaborations internationales

B. L’organisation Afroféminas : un afroféminisme numérique, culturel et éducatif

1. Une structuration médiatique de la lutte
2. L’éducation populaire comme levier d’empowerment
3. Des événements culturels pour valoriser les identités afrodescendantes
4. Une stratégie d’alliance avec les médias et les institutions
5. Une diffusion transnationale de l’afroféminisme hispanophone

Conclusion

Bibliographie

Remerciements

Partie I : Contextes et ancrages de deux afroféminismes européens

1. Héritages coloniaux, dynamiques migratoires et identités noires en Europe

Comprendre les collectifs afroféministes en Europe, c'est avant tout comprendre les contextes historiques et sociaux qui les ont vus naître. Il existe une histoire souterraine et tissée de migrations, que certaines femmes noires portent en elle. Bien que la France et l'Espagne partagent une situation géographique proche et une histoire coloniale, leurs trajectoires respectives en matière de migration et de mémoire postcoloniale diffèrent profondément, influençant la manière dont les femmes noires y déploient leurs luttes.

La colonisation a profondément façonné les trajectoires des populations noires aujourd'hui installées en Europe. En France comme en Espagne, les empires coloniaux ont imposé leur autorité à rebours de conquêtes militaires, d'exploitation des ressources et de soumission culturelle, s'appuyant sur des récits idéologiques tels que la *mission civilisatrice* ou l'évangélisation. En Afrique subsaharienne, la France a mis en place un système colonial structuré au XIXe siècle, étendant sa domination sur des territoires comme le Sénégal, le Mali ou la Côte d'Ivoire, tandis qu'en Afrique équatoriale, l'Espagne concentrait sa présence sur la Guinée équatoriale et le Sahara occidental. Bien que différentes en échelle, ces entreprises coloniales ont toutes deux entraîné l'effacement de cultures locales, l'imposition des langues coloniales et la hiérarchisation raciale des savoirs, renforcée par un système éducatif eurocentré.

Mais la colonisation ne se limite pas à l'Afrique. Les deux puissances impérialistes ont également activement participé à la traite transatlantique des esclaves, inscrivant les Antilles françaises telles que la Martinique, la Guadeloupe ou encore la Guyane et les anciennes colonies espagnoles, soit Cuba, la République dominicaine ou la Colombie dans un vaste commerce triangulaire. Des millions d'Africains y furent déportés, réduits en esclavage et assignés à des fonctions économiques subalternes dans des sociétés fondées sur le racisme structurel. Ce phénomène initial est à l'origine d'importantes communautés afrodescendantes des Amériques et des Caraïbes, dont les femmes sont aujourd'hui nombreuses à migrer vers l'Europe.

Si l'histoire migratoire des populations noires vers l'Europe est souvent évoquée à travers le prisme des travailleurs masculins venus des anciennes colonies, celle des femmes noires reste largement marginalisée. Au fur et à mesure, les femmes africaines ont tantôt migré de manière autonome pour des raisons professionnelles, tantôt dans le cadre du regroupement familial. Les hommes furent souvent embauchés dans les secteurs de la construction ou de l'industrie tandis que les femmes étaient principalement dirigées vers des secteurs assez distincts et pourtant sans protection sociale ni reconnaissance politique.

Caroline Ibos est docteure en sciences politiques et professeur à l'université Paris 7 ainsi qu'au Nouveau Collège d'Études Politiques. Elle met justement l'accent sur ce propos dans son livre intitulé "*Qui gardera nos enfants ?*"⁵. L'enquête met en exergue le lien intrinsèque entre l'engagement professionnel d'une certaine catégorie de femmes et le développement d'un véritable marché de la garde à domicile où sont souvent surreprésentées les femmes migrantes. Ce phénomène relativement contemporain serait alors le théâtre d'une expérience politique où se jouent des conflits de sexe, de race, de classe et où s'opère une interaction mêlant microcosme, macrocosme, la sphère de l'intime et la logique de la mondialisation. Dans une époque de l'histoire européenne où le travail domestique féminin est de plus en plus sollicité, ces femmes répondent à l'appel. Par conséquent, l'auteure explicite la perception générale des deux figures de la migration féminine les plus présentes dans la littérature des années 1990 soit celles de la domestique et celle de la prostituée, racisées et minorisées dans lesdites sociétés d'accueil.

Un épisode particulièrement marquant de l'histoire migratoire française est celui du recrutement massif de femmes antillaises dans les hôpitaux publics, pour pallier la pénurie de main-d'œuvre⁶. C'est alors que le Bureau pour le développement des migrations dans les départements d'outre-mer est créé en 1963. Principalement présenté comme un dispositif d'insertion professionnelle, ce bureau organise le déplacement et l'accueil de femmes noires et souvent jeunes, où elles sont orientées vers des métiers tels qu'aides-soignantes, auxiliaires de puériculture, ou encore domestique. Ce dispositif de la République, assigne en réalité aux femmes noires une fonction biaisée de *care*, alors quasi-naturelles et invisibles. Désormais, la reconnaissance des mobilisations des femmes noires en France soulève des enjeux épistémologiques majeurs.

⁵ Caroline Ibos, « Qui gardera nos enfants ? Féminisme et travail du care », Flammarion, 2012.

⁶ Sur le rôle de ce Bureau, voir Catherine Omnes et Yvan Gastaut (dir.), « Immigrés et minorités dans la France urbaine au XXe siècle », Éditions de l'Atelier, 2005.

Les catégories utilisées pour les désigner dans les discours publics, académiques ou institutionnels auraient souvent contribué à effacer leur spécificité politique. En particulier, l'étiquette de *femme immigrée* a longtemps prévalu, les réduisant à une condition migrante essentialisée, sans prendre en compte leur présence dans une histoire politique autonome. Cette classification a non seulement occulté la dimension raciale de leur oppression, mais aussi invisibilisé leurs apports théoriques, organisationnels et culturels aux luttes sociales. Pour y remédier, une approche intersectionnelle et comparative serait indispensable. En plus d'inclure le genre et la race sociale, il faudrait également penser la sexualité, la classe, l'ethnicité, l'habilité physique ou encore la génération, lorsque sont abordés les conditions migrantes féminines au sein des différents rapports de pouvoir. Sans cela, il n'est pas réellement possible de rendre compte de la très grande complexité des migrations et de leur variation historique et spatiale selon les lieux, les époques, les provenances et les destinations.

S'agissant de l'Espagne, l'histoire migratoire est bien plus récente. Ce détail est essentiel pour comprendre les dynamiques et revendications afroféministes du pays. La perception des populations afrodescendantes serait souvent associée à des communautés latino-américaines plutôt qu'à une identité spécifiquement africaine. Pourtant, elles apportent avec elles des références culturelles propres, ainsi qu'une volonté de recréer du lien communautaire dans un contexte européen. Par exemple, les diasporas latino-américaines en Espagne ont contribué à une certaine normalisation de la diversité dite ethnique. Là où la figure de la femme noire en France est ancrée dans une historicité coloniale, en Espagne, elle est souvent construite dans l'instant migratoire, perçue à travers une logique d'*étrangère* sans réelle profondeur historique nationale. Les deux pays d'étude présentent une forme de déni ou d'évitement du passé colonial, affectant profondément la reconnaissance des populations afrodescendantes. Longtemps considérée comme invisible par certains secteurs publics telle que la Recherche, la migration féminine est pourtant essentielle. Nombre d'entre elles ont joué un rôle central dans l'installation de leurs familles, dans la transmission des langues, des cultures, mais aussi dans l'élaboration de formes de résistance informelles telles que l'entraide communautaire, les réseaux religieux, les collectifs de mères, ou les cercles de femmes.

Pourtant, elles n'ont que très peu été considérées comme des actrices de l'Histoire, leurs récits ayant été éclipsés au profit de narrations masculines. En Espagne comme en France, les femmes noires partagent une condition de double invisibilité, à la fois en tant que femmes et en tant que sujet racialisé. Néanmoins, femmes et hommes noirs sont tous deux confrontés à des formes d'assignation raciale bien précises. De fait, les colonisations ont laissé des empreintes profondes et visibles autant dans les structures sociales que dans les rapports de pouvoir qui traversent les sociétés d'étude. Ces dernières influencent directement les parcours et les expériences des femmes noires, qu'elles soient issues des anciennes colonies africaines, antillaises ou caribéennes.

L'un des aspects les plus marquants de cet héritage reste l'idée que les femmes noires, qu'elles soient immigrées ou nées en France, sont encore souvent perçues à travers des stéréotypes raciaux et de genre qui les défavorisent de manière générale. Par ailleurs, *la notion de blancheur* reste un élément tangible et constant, s'inscrivant tel un critère privilégié de valorisation dans ces sociétés. La docteure en études hispano-américaines, Claudia Bourguignon Rougier⁷ étaye ces propos initiés par le psychiatre Frantz Fanon. La *blancheur* ne désigne pas simplement une couleur de peau, mais un imaginaire culturel historiquement construit pour légitimer des rapports de pouvoir. En s'appuyant sur les travaux des philosophes colombien et mexicain, Castro Gómez et Bolívar Echeverría, la docteure explique que la blancheur est le fruit d'un long processus colonial d'ethnicisation de la richesse, de la pureté et de la modernité. Dans les sociétés coloniales, notamment hispaniques, elle fonctionnait comme un capital symbolique et social, permettant l'accès à la noblesse, au pouvoir et à la mobilité sociale. Et justement, les militantes afroféministes dénoncent le fait que l'on retrouverait ces schémas encore aujourd'hui dans des hiérarchies raciales intériorisées.

En Europe, et notamment en France, cet héritage se traduirait par un racisme structurel civilisateur, où les normes de laïcité, de neutralité et d'universalité de la République servent souvent de masques à l'exclusion de certaines femmes, notamment les femmes noires car perçues comme extérieures à la norme nationale. La blancheur devient alors un critère de reconnaissance et de légitimité, à la fois esthétique, éthique et social.

⁷ Claudia Bourguignon Rougier, « Blancheur et hiérarchies raciales dans les sociétés postcoloniales hispaniques », communication universitaire, 2023.

Dans ce cadre, les femmes noires, qu'elles soient immigrées, ultramarines ou nées dans des sociétés occidentales, restent confrontées à une marginalisation persistante, entre hypervisibilité stigmatisante et invisibilisation sociale. Analyser la blancheur permet donc de comprendre pourquoi leur lutte afroféministe vise à déconstruire ces imaginaires dominants, à revendiquer leur humanité pleine et à réaffirmer leur place dans la société.

C'est dans ces contextes étroitement différenciés que naissent des collectifs afroféministes tels que Afroféminas et Mwasi en 2014. Alors que Mwasi puise dans une mémoire politique ancienne des femmes noires françaises issues des ex-colonies, Afroféminas se forme dans un contexte de migration récente et d'invisibilité politique, où la digitalisation devient un outil d'expression identitaire. Afroféminas se déploie principalement en ligne à travers un blog très actif ainsi que des articles, des tribunes et des campagnes de sensibilisation sur les réseaux sociaux. Son action s'inscrit dans ce que certain.e.s définissent comme la quatrième vague du féminisme, marquée par l'activisme digital et une forte visibilité médiatique. L'objectif du collectif est celui d'enfin donner un espace d'expression aux femmes afro-descendantes d'Espagne. Il démontre une réelle volonté de dénoncer les discriminations raciales et sexistes, mais aussi et surtout, de proposer une autre représentation des Femmes Noires, bien au-delà des stéréotypes trop souvent véhiculés dans les médias ou la publicité.

Quant à Mwasi, il est majoritairement composé de femmes d'origine congolaise, alors focalisées sur la question des violences sexuelles en République Démocratique du Congo. Le nom *Mwasi* signifie justement *Jeune Femme* en langue vernaculaire, le lingala. Au gré du temps, les objectifs et l'existence même de Mwasi se sont élargis à une association se définissant telle qu'afroféministe, au sens de la loi de 1901. Désormais, il se compose d'une douzaine de membres actifs, en plus d'une constellation de sympathisantes et de bénévoles. Sa volonté de rupture avec les discours féministes dits *mainstream* est claire, tout en revendiquant la nécessité de repenser les luttes féministes à partir des vécus spécifiques des femmes noires en France. Le groupe s'inscrit dans une filiation politique consciente et revendiquée, héritière des luttes menées par des femmes noires en France dès les années 1970. Bien que le terme *afroféminisme* n'ait pas été employé à l'époque, plusieurs collectifs ont constitué des foyers de résistance à l'intersection du racisme et du sexisme. Parmi eux, la *Coordination des Femmes Noires* créée en 1976, et le *Mouvement pour la Défense des Femmes Noires* fondé en 1981, occupent une place majeure dans cette généalogie.

Ces groupes ont porté la voix de femmes souvent reléguées à la marge des luttes féministes dominantes comme des mouvements antiracistes, en mettant en lumière les oppressions spécifiques vécues par les femmes afrodescendantes. Leurs combats, bien que parfois invisibilisés dans les récits historiques dominants, constituent les prémices de ce qui sera plus tard théorisé comme une approche intersectionnelle. Mwasi réactive cette mémoire, non comme un simple hommage, mais comme une revendication d'ancrage politique dans une histoire longue de résistances autonomes menées par des femmes noires sur le territoire français. L'afroféminisme porté par Mwasi repose sur une approche située, partant des expériences concrètes et localisées des femmes afrodescendantes. Cette lecture s'oppose frontalement à l'universalisme abstrait du féminisme républicain majoritaire, qui tend à nier ou à minimiser les rapports sociaux de race. En adoptant une perspective résolument intersectionnelle, Mwasi met en lumière les effets cumulatifs de la race, du genre, de la classe, du statut migratoire ou encore de la religion, sur la vie des femmes noires.

Que ce soit en France ou en Espagne, les collectifs émergent comme des espaces de recomposition identitaire, de dénonciation des hiérarchies héritées et de réappropriation de récits souvent confisqués. Ces mouvements partagent une même volonté, celle de donner une visibilité politique et symbolique aux femmes noires européennes.

2. Le féminisme décolonial comme point d'ancrage

Ces deux collectifs adoptent une posture décoloniale dans la mesure où ils interrogent non seulement l'héritage colonial de leurs États respectifs, mais également les formes contemporaines de domination néocoloniale, y compris dans les représentations humanitaires ou les politiques de développement. Cette perspective permet de penser la continuité des violences dites systémiques et fait directement écho aux théories postcoloniales et anticoloniales développées par des penseurs tels que Frantz Fanon, Angela Davis ou Toni Morrison. La décolonisation des esprits pourrait se définir comme un processus de libération intellectuelle et culturelle qui vise à déconstruire les héritages du colonialisme et à remettre en question les représentations imposées par la domination coloniale. Dans le contexte de l'histoire des colonisations françaises en Afrique Noire, cette notion prend une dimension particulièrement profonde.

Lissell Quiroz est historienne, spécialiste de l'Histoire des Femmes et de la Santé en Amérique latine et professeure d'études Latinoaméricaines à l'université de Cergy Paris. Dans son œuvre *Pensées Décoloniales, une introduction aux théories critiques d'Amérique Latine*⁸, elle explique que la colonialité, celle du genre ainsi que la décolonialité. La colonialité serait un terme forgé par un sociologue péruvien Anibal Quijano⁹ dans les années 90. Ainsi, pour que le capitalisme subsiste il a fallu s'appuyer sur la création de la notion de race afin d'en exploiter les bénéfices pour les colons. Ainsi, la colonialité implique fondamentalement l'infériorisation de quelques populations au profit d'autres. Dans son intervention, Lissell Quiroz insiste sur la nécessité de restituer la voix des peuples colonisés et de réinscrire les corps et les mémoires dans l'histoire mondiale. Pour enrichir cette perspective, il est pertinent d'introduire les notions de capitalocène et de plantationocène¹⁰.

Ces concepts permettent de comprendre en profondeur la nature des colonisations et ce, non pas comme des accidents ou des exceptions historiques, mais comme de réels projets économiques structurants et fondés sur l'exploitation intensive des ressources naturelles et humaines. Les sociologues Andreas Malm et Jason W. Moore popularisent le terme capitalocène qui désigne une ère géologique alternative à celle de l'anthropocène. Ils mettent l'accent non pas sur l'humanité de manière générale, mais sur le système capitaliste comme principal moteur de la dévastation écologique et sociale. Dans cette perspective, la colonisation n'est pas seulement un processus politique ou culturel, mais un réel projet capitalistique visant à extraire le maximum de valeur des territoires conquis, au profit des puissances investigatrices.

Les colonies auraient donc été conçues comme des zones de production et d'extraction intensives, mobilisant la terre, les ressources et surtout la force de travail des populations réduites en esclavage. Dès lors, l'Esclavage était bien plus qu'un effet secondaire de la colonisation.

⁸ Lissell Quiroz, « Pensées Décoloniales : une introduction aux théories critiques d'Amérique latine », Anacaona, 2021.

⁹ Anibal Quijano, « Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina », en *Pensamiento Crítico*, 1992.

¹⁰ Voir Jason W. Moore, "Anthropocene or Capitalocene? Nature, History, and the Crisis of Capitalism", PM Press, 2016. Voir aussi Donna Haraway, "Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene", Duke University Press, 2016.

Le capitalocène permet ainsi de lire la colonisation comme un moment fondateur de l'économie-monde capitaliste, reposant sur la déshumanisation de certains corps. De manière complémentaire, les professeures Donna Haraway et Anna Tsing¹¹ développent la notion de plantationocène qui se focalise sur le système de la plantation comme modèle de production capitaliste moderne. Ce modèle repose sur la monoculture, l'exploitation violente de la terre et des corps, la standardisation des savoir-faire, et la séparation radicale entre humains et nature.

En guise d'exemple, les plantations esclavagistes des Amériques, notamment de canne à sucre, de coton, ou de tabac, peuvent être vues comme les laboratoires d'industrialisation du vivant, où se sont élaborées des formes de gestion, de discipline et de rentabilité qui annoncent le capitalisme industriel. Le plantationocène permet donc de comprendre que la colonisation n'a pas seulement transformé les sociétés colonisées, mais qu'elle a aussi configuré le capitalisme moderne qui peut y être observé. Dans cette optique, la décolonisation ne pourrait se limiter à un processus administratif ou nationaliste car elle doit impérativement impliquer une rupture radicale avec les logiques extractivistes et racialisées qui fondent encore l'économie globale. Elle doit aller jusqu'à un démantèlement des structures du capitalocène, c'est-à-dire remettre en cause l'héritage des systèmes coloniaux dans l'organisation contemporaine du travail, de l'agriculture, de la finance, et de la géopolitique.

De ce fait, restituer les voix du passé est indissociable de la compréhension des mécanismes systémiques qui ont organisé le silence, la dépossession et la violence. Naturellement, la décolonialité est également synonyme de renouement avec les traditions antérieures aux colonisations. Les mouvements anti-coloniaux auraient existé à l'arrivée même des européens, comme le démontrent les mobilisations des peuples *Tainos* aux Antilles. Haïti est le premier à faire absolument acte de la décolonialité. La spécialiste explique que les penseurs décoloniaux étaient majoritairement intellectuels et blancs ou métisses, ce qui représente une particularité importante dans la mesure où la classe et la race peuvent renvoyer à la domination. De ce fait, tout comme Silvia Rivera Cusicanqui¹², les femmes ont appréhendé la notion de décolonialité en croisant la question du genre.

¹¹ Donna Haraway, *Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene*, Duke University Press, 2016 ; Anna Tsing, *The Mushroom at the End of the World*, Princeton University Press, 2015.

¹² Silvia Rivera Cusicanqui, *Sociología de la imagen: Miradas ch'ixi desde la historia andina*, Buenos Aires, Tinta Limón, 2015.

Maria Lugones parle de colonialité du genre¹³. Lorsque les colons arrivent, ils vont imposer un dualisme binaire, sexuel et de genre qui n'existait pas forcément partout. Dans de nombreuses cultures, les formes libres de genre existent, par exemple avec l'idée d'une certaine fluidité et d'un troisième, quatrième, voire cinquième genre, notamment en temps de guerre.

À la suite des colonisations, la notion hiérarchique d'homme et de femme prime. Au-delà de cela, elle ajoute que tous les êtres colonisés n'étaient pas forcément considérés comme des êtres humains. Les femmes blanches et européennes avaient le privilège d'être des femmes, bien que cela impliquait souvent des stéréotypes genrés tels que la délicatesse et surtout la faiblesse. En revanche, les autres femmes évoluent dans des espaces où elles sont considérées comme des sous-femmes. Elles sont alors hypersexualisées et souffrent d'une certaine négation de leur souffrance physique ou mentale car on estime qu'elles sont bien plus fortes que les autres femmes. À l'instar des hommes noirs esclaves, les femmes noires étaient perçues comme des femelles. Ensemble, les personnes noires ne présentaient alors que des caractéristiques de l'ordre de *l'animalité*. Néanmoins, toutes les femmes étaient encouragées à se reproduire. Penser le genre et la colonialité permet de nuancer l'analyse des rapports de domination.

La colonialité s'exprimait alors de manière profondément différente sur les corps des femmes et ceux des hommes. Par ailleurs, il est primordial de noter que le lieu d'énonciation est central dans le concept de décolonialité, car elles en déterminent toutes les caractéristiques. Le courant postcolonial s'intéresse aux effets du fait colonial à ce jour et se calque à chaque région de manière différente. Ainsi, les courants postcoloniaux provenant par exemple des États-Unis, de la France ou encore du Brésil peuvent être plus influents que d'autres. L'écrivain Felwine Sarr se présente comme le penseur sénégalais qui veut décoloniser les esprits. Dans son œuvre littéraire *Afrotopia*¹⁴, ce dernier explique que lors des cinq derniers siècles, le continent africain a été sujet à différentes traites et dominations, en plus du fait colonial. Ce qui a été institué en 500 années ne pourrait aucunement se désancrer en 50 années. Certes des indépendances formelles ont été effectuées, mais il affirme que la décolonisation est un processus qui s'installe durablement dans le temps historique et qu'au-delà de tout, il s'agit surtout de décoloniser les cadres mentaux, épistémologiques et les esprits.

¹³ Maria Lugones, "The Coloniality of Gender," *Worlds & Knowledges Otherwise*, Spring 2008.

¹⁴ Felwine Sarr, *Afrotopia*, Paris, Philippe Rey, 2016.

Le féminisme décolonial se distingue notamment du féminisme communautaire du fait de la racisation des femmes impliquées. Lissell Quirroz explique que ces dernières vivent dans un espace d'acculturation occidentale, notamment dans des milieux sociaux urbains. Leur objectif principal est alors de se différencier des féminismes *mainstream* avec un agenda politique, comprenant à la fois des luttes pour les femmes et les hommes, comme c'est spécifiquement le cas pour le collectif Mwasi.

En revanche, le lieu d'énonciation des féministes communautaires est différent. Par exemple, ces femmes là parlent depuis la communauté autochtone leur étant propre et leur permettant d'avoir un regard plus critique des dynamiques urbaines, telles que ce même féminisme. En outre, le terme féminisme ne fait pas réellement sens aux yeux des femmes de ces communautés car il sous-entend souvent une forme d'individualité tandis qu'elles évoluent dans des communautés où le monde est particulièrement pensé de manière collective. La force de la communauté ferait partie intégrante de leur féminisme.

La manière de se penser, de se projeter dans le futur ainsi que de voir les sociétés environnantes constitue l'imaginaire. L'écrivaine et militante Aminata Traoré conceptualise dans son essai *Le Viol de l'imaginaire*¹⁵ la manière dont l'imaginaire des peuples anciennement colonisés a été profondément altéré par des siècles de domination culturelle, politique et économique. Cette dépossession ne s'est pas limitée aux ressources ou aux corps, mais a affecté durablement la manière dont les individus se perçoivent eux-mêmes, pensent leur histoire, leur avenir et leurs identités. Pour Traoré, cette violence symbolique est un des obstacles majeurs à la pleine émancipation postcoloniale. Déconstruire cet imaginaire hérité du colonisateur devient dès lors un enjeu fondamental pour les afroféministes car il ne s'agit pas seulement de revendiquer des droits, mais également de restaurer un tel imaginaire collectif.

Ainsi, la décolonisation des esprits représente un combat central où la reconnaissance et la réappropriation de la narration sont des leviers essentiels du processus. Pour ces associations, se posent alors les questions suivantes: *Qui est-ce qui parle, au nom de qui et surtout pour dire quoi ?* À travers leurs prises de parole, elles s'investissent dans une démarche de lutte contre les représentations héritées de l'histoire coloniale et postcoloniale. L'une des principales conséquences de ces dernières est la violence dissimulée derrière le fait d'être perçues comme étrangères à leur propre pays.

¹⁵ Aminata Traoré, *Le viol de l'imaginaire*, Paris, Fayard, 2002.

De ce fait, leur mot d'ordre pourrait être traduit par “*Je suis née ici, mais je n’y suis pas acceptée*”. Cette phrase résume parfaitement le décalage permanent ressenti par nombre de femmes noires françaises qui partagent la langue, les références culturelles, les institutions, mais restent assignées à une altérité permanente. Alors, tenir la narration permet aux femmes noires de se réapproprier la production de savoirs, d’élaborer leurs propres outils d’analyse, et d’échapper aux formes de paternalisme ou de tokenisation qui peuvent exister dans les sphères militantes traditionnelles.

3. Deux formes d’engagement : entre radicalité et modération ?

Mwasi affirme que son féminisme se revendique comme radical dans son sens étymologique. Le mot radical se traduit par *radix* en latin, soit aller à la racine. Cela signifie que le collectif ne cherche pas uniquement à corriger les effets liés du racisme et du sexisme, mais à démanteler les systèmes de domination eux-mêmes, soit le capitalisme et le patriarcat. Il s’agit là justement d’un argument du collectif dénonçant une volonté d’intégration des femmes dans les systèmes capitalistes actuels de la part du féminisme libéral et ce, sans remettre en question ses fondements. Elles assument une parole directe, décentrée, et mettent en avant une autonomie politique des femmes noires dans leurs luttes. Cette radicalité pourrait également s’exprimer dans le choix des méthodes d’action. L’auto-organisation, les événements indépendants, les publications novatrices, mais aussi critiques frontales des institutions françaises, y compris dans les milieux universitaires, culturels ou féministes sont privilégiés.

Par analogie avec le collectif Mwasi, Afroféminas s’inscrit également dans une démarche de rupture avec les formes modérées ou institutionnalisées du féminisme. Dans une entrevue avec le média espagnol *Wetopi*, la fondatrice du collectif ne revendique pas nécessairement le terme de féminisme radical. Néanmoins, son discours traduit en réalité une volonté claire de transformation structurelle. Cette dernière souligne l’importance de s’ancrer profondément et sincèrement dans l’expérience vécue des femmes noires en Espagne. Ce mouvement féministe ne se contente pas de corriger les symptômes du racisme et du sexisme, mais vise à remettre en question les fondements des systèmes de domination eux-mêmes.

À l'instar de Mwasi, Antoinette Torres Soler met en avant des enjeux cruciaux et concrets tels que l'accès à l'emploi, la précarité structurelle et la marginalisation persistante dans les médias et les institutions. Elle s'oppose au féminisme libéral qui se concentre sur l'intégration des femmes dans les structures capitalistes existantes sans remettre en question leurs bases. Elle critique notamment l'importance parfois excessive accordée au politiquement correct, qui détourne l'attention des questions essentielles relatives aux conditions de vie réelles des femmes racisées. Pour elle, il est primordial de se focaliser sur des problématiques tangibles, comme la discrimination systématique dans les processus de recrutement, qui maintient ces femmes dans un cycle de pauvreté.

L'une des caractéristiques d'Afroféminas est également sa condamnation du tokenisme, cette pratique consistant à intégrer symboliquement une personne issue d'un groupe minoritaire sans lui accorder le pouvoir réel de provoquer des changements significatifs. Par cette critique, le collectif affirme la nécessité de créer des espaces autonomes et politiques, où la parole des femmes noires est portée sans compromis ni modération imposée par les normes blanches ou capitalistes. Ainsi, Afroféminas partage avec Mwasi une approche décoloniale du féminisme qui refuse les injonctions à la respectabilité et à l'intégration dans des systèmes qui reposent sur l'exploitation et la domination. Antoinette Torres Soler ajoute une dimension essentielle en critiquant également le monde académique, souvent déconnecté du vécu des personnes concernées. Elle valorise un activisme incarné et cohérent, qui se manifeste par la création de plateformes de dialogue, d'éducation et de culture, permettant de bâtir des résistances durables à partir des marges. Pour elle, cette radicalité ne se mesure pas uniquement à la force des mots, mais aussi à la capacité concrète d'organiser, de sensibiliser et de soutenir les femmes noires dans leurs luttes quotidiennes.

En somme, Afroféminas et Mwasi convergent dans une même volonté de féminisme radical au sens étymologique. une lutte qui va à la racine des systèmes de domination pour les démanteler, et qui affirme l'autonomie politique des femmes noires face à des logiques capitalistes et patriarcales. Ces collectifs représentent ainsi une redéfinition profonde du féminisme, fondée sur la justice sociale, raciale et économique.

4. Figures et voix afroféministes en Europe

Afrofeminas et Mwasi se sont structurés autour de militantes issues de parcours variés mais partageant une même frustration. À la croisée des luttes, une figure comme Antoinette Torres Soler incarne cette dynamique de terrain qui lie l'activisme, les enjeux de justice sociale, et l'expérience vécue. Elle est la fondatrice du média *Afrofeminas* et offre depuis plusieurs années cette plateforme essentielle aux femmes noires hispanophones. En équipe, ces femmes y construisent une contre-hégémonie narrative, donnant visibilité et légitimité à des parcours ignorés des institutions. En parallèle, Fania Noël occupe une place centrale dans le paysage afroféministe francophone. Militante, autrice et essayiste, elle est l'une des membres fondatrices du collectif Mwasi. Ses prises de parole incisives dans les médias, ses publications et ses interventions académiques ont contribué à faire connaître le collectif, au-delà des cercles militants.

Née en Haïti et arrivée en France dans son enfance, Fania Noël incarne une voix puissante de l'afroféminisme décolonial. Son ouvrage *Afro-communautaire : Appartenir à nous-mêmes*¹⁶ publié en 2022, témoigne de cette volonté de créer un espace autonome de pensée et d'action pour les personnes afro-descendantes. L'œuvre met spécifiquement l'accent sur la nécessité d'une rupture avec les logiques d'intégration ou de reconnaissance dans un système qu'elle considère comme intrinsèquement raciste et colonial. Ce positionnement s'inscrit dans la ligne politique de Mwasi, qui dès sa fondation, rejette finalement l'idée d'une neutralité militante et affirme la nécessité d'un féminisme situé, engagé, et radicalement noir. Tout comme aux prémices de Mwasi, l'activiste espagnole Amal Hussein, transforme le traumatisme des mutilations génitales féminines en un levier de mobilisation à travers son ONG *Save a Girl, Save a Generation*.

D'autres femmes actives et influentes ont su se frayer un chemin, comme Amandine Gay est la réalisatrice du documentaire publié en 2017, *Ouvrir la voix*¹⁷, qui donne la parole à des femmes noires vivant en France et en Belgique. Il y est notamment question des intersections de discriminations, d'art, de la pluralité de nos parcours de vie et de la nécessité de se réapproprier la narration, en particulier celle des personnes adoptées.

¹⁶ Fania Noël, *Afro-communautaire : appartenir à nous-mêmes*, Paris, La Fabrique éditions, 2022.

¹⁷ Amandine Gay, *Ouvrir la voix, documentaire*, 2017.

Et justement, l'activiste Laia Muñoz Bover, également adoptée par une famille catalane, agit au sein de collectifs comme *Top Manta* ou *Blackbarcelona*, en portant un regard critique sur les enjeux de l'adoption, du racisme institutionnel et de la représentativité.

Aux côtés de ces militantes de terrain, des voix médiatiques et intellectuelles comme Lucía Asué Mbomío, María Matienzo Puerto et Ana Bueriberi participent à la reconfiguration du paysage culturel espagnol. Mbomío, journaliste et écrivaine, donne corps aux réalités afrodescendantes. Avec ses livres et sa présence télévisuelle, elle bouleverse les représentations. María Matienzo Puerto, écrivaine féministe noire et lesbienne, développe une œuvre littéraire qui mêle fiction, mémoire et politique. À travers ses récits, elle interroge la colonialité, la marginalisation des corps racisés et les constructions identitaires imposées. Ana Bueriberi, elle, agit à l'intersection de la recherche, de la poésie et de l'afrofémisme, en déconstruisant les discours académiques eurocentrés et en leur opposant des savoirs incarnés.

Par la suite, le film documentaire *Mariannes Noires* sorti en 2016 et initié par la professeure Mame Fatou Niang propose un narratif quelque peu inédit au sujet des femmes noires françaises. L'œuvre met en lumière leurs voix d'artistes, d'intellectuelles ou d'entrepreneures et interroge le rappel constant à leurs origines. Elles y partagent leur vécu, façonné à la fois par leur histoire familiale, leur parcours scolaire et professionnel, mais aussi par le poids persistant de la colonisation et des dynamiques politiques actuelles. Mais l'afrofémisme s'exprime aussi à travers l'art et la création, comme le montre le travail de Marina Gomes, styliste autodidacte qui utilise la mode comme outil politique. Chaque pièce qu'elle conçoit met à l'honneur l'esthétique afro, tout en interrogeant les standards de beauté eurocentrés et en imposant une nouvelle manière d'habiter l'espace public. À ce titre, le travail de Christelle Bakima Poundza, autrice française de *Corps Noirs: Réflexions sur le mannequinat, la mode et les femmes noires*¹⁸, reflète une démarche similaire de revalorisation culturelle par le biais du vêtement. Il s'agit d'un essai où l'autrice utilise le cas des mannequins noires sur les podiums parisiens comme miroir grossissant de la condition féminine noire en France et pour agir en conséquence.

¹⁸ Christelle Bakima Poundza, *Corps Noirs: Réflexions sur le mannequinat, la mode et les femmes noires*, Paris, Editions du Commun, 2023.

Son texte invite à célébrer les corps noirs féminins qui font et on fait la mode, tout en mettant en évidence les choix politiques qui devront être faits pour que les plus marginalisés puissent participer durablement dans le paysage et pour, qu'ensemble, société soit faite. Et puis il y a d'autres formes d'art comme la musique. Et dans la musique, Concha Buika est une exception. Née à Palma de Majorque dans une famille équato-guinéenne, Buika est bien plus qu'une chanteuse. Elle est une voix libre, puissante et profondément politique. Son mélange unique de flamenco, de soul, de jazz et de sonorités africaines et caribéennes crée un univers unique où s'entrelacent douleur, résistance, sensualité et quête de liberté. Souvent perçu comme spirituel et transgressif, son travail artistique est un acte de réappropriation identitaire. Sur scène, Buika incarne une forme d'afrofémisme vivant. Pour elle, le simple fait d'assumer sa négritude et sa singularité dans un monde culturel dominé par la blancheur devient un geste de résistance. Elle déclare même *qu'une « artiste noire en Europe fait déjà de la politique simplement en montant sur scène. »*

Pour conclure, des penseuses comme Nadia Yala Kisukidi, spécialiste de la pensée d'Henri Bergson et des études postcoloniales, et Maboula Soumahoro, autrice de *Le Triangle et l'Hexagone*, qui interroge l'identité noire en France à travers les prismes de la diaspora et du postcolonial, incarnent un afrofémisme intellectuel et diasporique. Leur engagement s'inscrit pleinement dans les dynamiques décoloniales à l'œuvre dans l'espace francophone. Ainsi, la parole des femmes noires en Europe, qu'elle vienne de Paris, de Marseille, de Madrid ou de Barcelone, est plurielle, mouvante, souvent fragile mais puissamment résiliente. Dans ces collectifs, il ne s'agit pas seulement de militer, mais aussi de se retrouver, se nommer et s'autoriser à être sujet de sa propre histoire, ici et ailleurs.

5. Afroféminismes en réseau : circulations transnationales et identités diasporiques

Qu'il s'agisse de Mwasi ou d'Afroféminas, la dimension diasporique est centrale. Ces collectifs ne parlent pas seulement depuis la France ou l'Espagne mais se prolongent dans un réseau de solidarité *afro-diasporique*, où circulent des idées, des textes, des images et des combats.

Cela se traduit notamment par une attention particulière aux concepts d'afropéanisme, en plus de la décolonialité, mais également par une volonté constante de faire lien entre les continents, les générations, les langues.

Ce sont des féminismes du *croisement*, qui cherchent véritablement à résister à la simplification et à l'assignation. Ce positionnement internationaliste puise dans les expériences de résistance des femmes afrodescendantes à travers le monde, notamment lors des conférences internationales sur les droits des femmes, telles que celles de l'ONU ou de Nairobi en 1985, mais aussi à travers des circulations intellectuelles, militantes et culturelles. S'agissant des collectifs étudiés, la dimension diasporique et transnationale est au cœur de leur engagement. Ces groupes ne se limitent pas à une prise de parole située dans l'hexagone ou la péninsule ibérique mais se prolongent dans une cartographie militante et intellectuelle afro-européenne en pleine expansion, qui relie Berlin, Bruxelles, Lisbonne, Londres, Barcelone ou encore Milan. Ces réseaux féministes afrodiasporiques partagent un souci commun, celui de mettre en lien des expériences noires hétérogènes, souvent invisibilisées, et les inscrire dans une lecture politique décoloniale de l'histoire contemporaine européenne.

Ainsi, l'action d'Afroféminas en Espagne rejoint celle d'autres collectifs actifs dans l'espace européen, tels que Black Speaks Back en Belgique, les United Souls au Pays-Bas, l'AFA d'AfroFemKo en Allemagne, This is Africa en Italie ou encore des groupes comme Sos Racismo Mujeres. Ces structures collaborent lors de rencontres européennes, colloques, festivals militants ou événements universitaires. Par exemple, certains sont organisés à l'EHESS, à l'Université de Barcelone, à The school of Oriental and African Studies à Londres ou encore à l'Université Humboldt de Berlin. Des militantes mentionnées comme Antoinette Torres Soler, Lucía Mbomio, Ana Bué Bueriberi, ou Marina Gomes participent régulièrement à ces espaces d'échange¹⁹.

Ces circulations produisent donc un féminisme diasporique européen, qui ne se pense pas en opposition aux *Suds*, mais en continuum avec les féminismes africains, caribéens et latino-américains. En effet, ces collectifs se nourrissent activement des luttes menées dans les Suds, et revendiquent des filiations directes avec les féminismes noirs panafricains tels que le Forum des féministes africaines, les Femmes en Résistance au Sénégal, notamment propulsés par les travaux de la théoricienne Awa Thiam.

¹⁹ Ces militantes sont régulièrement invitées lors de rencontres universitaires et militantes à l'échelle européenne. Antoinette Torres Soler est fondatrice d'Afroféminas ; Lucía Asué Mbomio est journaliste et écrivaine afroespagnole ; Ana Bueriberi mêle poésie, recherche et activisme ; Marina Gomes est styliste et militante politique française.

Ils se lient également aux féminismes décoloniaux latino-américains représentés par Ochy Curiel, Yuderkys Espinosa Miñoso ou encore Lélia Gonzalez²⁰, ainsi qu'aux féminismes caribéens, notamment via l'héritage du Womanism, de la Négritude ou de la Créolité.

Les concepts d'afropéanisme, de créolisation politique ou encore de métissage stratégique sont ainsi au cœur de leurs pratiques²¹. Ils permettent de penser des alliances inédites entre descendantes d'immigré-es d'Afrique subsaharienne, des Antilles, du Maghreb, du Cap-Vert, d'Amérique latine et des diasporas afro-asiatiques. La question linguistique devient ainsi un enjeu politique lorsque plusieurs collectifs traduisent leurs contenus en français, espagnol, anglais et portugais, pour toucher l'ensemble de la diaspora afrodescendante. Les médias militants tels que Black(s) to the Future, Escrevivência, Kiyekipep ou les plateformes comme Diasporas Noires, participent à cette dynamique en produisant des récits alternatifs qui valorisent le vêtement, les corps, les traditions orales ou les archives familiales comme lieux de résistance et de Mémoire Noire²². Sur le plan politique, cette transnationalité se manifeste aussi dans les mobilisations concrètes. Des actions coordonnées autour des violences policières, de la Négrophobie, des luttes anti-déportation ou des revendications de réparations historiques permettent une mise en réseau des luttes. Par exemple, les collectifs Mwasi et Sawtche collaborent avec le groupe étatsunien Decolonize This Place, Black Lives Matter UK, et des groupes militants africains en exil²³. En France, ces mobilisations sont notamment reflétées par le collectif Justice pour Adama, dont la figure de proue est Assa Traoré.

Ces féminismes du lien, du passage et de la complexité se construisent donc en tension constante avec les frontières nationales, qu'ils cherchent à subvertir. Leur force réside précisément dans leur capacité à penser en réseau, à relier l'intime et le politique, l'histoire longue et l'actualité brûlante, l'art et le militantisme, la rue et l'université.

²⁰ Ochy Curiel et Yuderkys Espinosa Miñoso sont deux figures majeures du féminisme décolonial latino-américain. Lélia Gonzalez, intellectuelle brésilienne, a développé les concepts d'"amefricanidade" et de "féminisme noir" dans le contexte brésilien des années 1980.

²¹ L'afropéanisme a été popularisé par Johny Pitts comme une manière d'explorer l'identité noire européenne. La créolisation politique renvoie aux processus d'hybridation culturelle et politique issus de la colonisation, tels que pensés par Édouard Glissant. Le métissage stratégique est mobilisé par des militantes afrodescendantes pour penser les alliances transversales entre identités complexes et marginalisées.

²² Ces médias valorisent la narration noire à travers l'art, la mode, la spiritualité ou la mémoire familiale. Escrevivência est un concept de l'écrivaine brésilienne Conceição Evaristo, liant écriture et survivance noire.

²³ Decolonize This Place est un collectif étatsunien de lutte contre la gentrification, la colonisation et la violence policière. Black Lives Matter UK est une branche du mouvement global BLM. Le collectif Justice pour Adama, mené par Assa Traoré en France, milite contre les violences policières et pour la justice raciale.

Ce sont des féminismes polyphoniques qui refusent les cloisonnements entre culture, politique, soin, spiritualité, langage et mémoire.

La suite de ce travail explorera plus en détail les revendications portées par ces collectifs, les tensions internes et externes auxquelles ils font face, ainsi que les résonances entre leurs luttes communes et celles d'autres mouvements afroféministes dans le monde.

Partie II : Des définitions de l'Afroféminisme

1. Afroféminismes européens et reconnaissance sociale

L'afroféminisme européen se construit autour de dynamiques politiques propres aux contextes nationaux dans lesquels les collectifs émergent. À ce titre, les trajectoires de Mwasi et d'Afroféminas illustrent deux formes d'appropriation de l'afroféminisme soit, l'une portée par une vision révolutionnaire, matérialiste et panafricaniste et l'autre, médiatique, éducative et marquée par la volonté de reconnaissance sociale.

Afroféminisme révolutionnaire

Déjà à la fin des années 1990, les sans-papiers ont formulé une pensée politique complexe, articulée autour de leur expérience d'exclusion à la fois raciale, genrée et sociale. En marge des espaces de représentation dominants, elles ont pourtant pris la parole publiquement, défiant l'État français en revendiquant leur droit à exister, à vivre et à lutter. Dans leur manifeste de 1999, elles affirmaient : « *Nous voulons nos papiers et tous nos droits, nous voulons l'égalité, la liberté, une citoyenneté pleine et entière, sans discriminations, que ces discriminations viennent des lois françaises, des lois et traditions de nos pays d'origine, du racisme ou de coutumes et de comportements oppressifs.* »²⁴. Cette déclaration met en lumière une posture politique liminaire, ancrée dans la réalité de l'exil, de la précarité administrative et de la domination patriarcale, mais aussi dans une critique plus large des oppressions systémiques et transnationales.

À travers leurs actions, les sans-papiers ont ainsi posé les bases d'une pensée intersectionnelle et d'un internationalisme ancré dans les luttes concrètes. En revendiquant à la fois la régularisation, la dignité, et le refus des oppressions issues aussi bien du pays d'accueil que de leurs sociétés d'origine, elles ont fait émerger une forme de radicalité politique que l'on retrouve dans les mobilisations afroféministes contemporaines. Annick est travailleuse sociale et membre de Mwasi depuis 2015. Lors d'un entretien, elle explique qu'elles ne veulent pas « *simplement redistribuer les places dans un système injuste, on veut abolir ce système* »²⁵. À l'inverse, Afroféminas adopte une posture plus intégrative, davantage tournée vers le dialogue avec les institutions, les médias et le grand public. L'idée n'est pas d'attaquer frontalement les structures, mais de les influencer en y

²⁴ Collectif des sans-papiers, *Manifeste lu à la marche européenne contre le racisme*, 1999.

²⁵ Entretien personnel avec Annick, membre du collectif Mwasi, réalisé en mars 2025

introduisant progressivement la voix des femmes noires. Le collectif joue souvent le rôle de passeur culturel où ses membres produisent des contenus pédagogiques, participent à des débats publics, dialoguent avec les féminismes dominants. Cette stratégie plus modérée peut être interprétée comme une réponse à un contexte espagnol encore très peu habitué aux revendications décoloniales, où le terrain est encore à préparer. C'est dans cet héritage que s'inscrit le collectif Mwasi, qui se définit avant tout comme révolutionnaire. À rebours des approches réformistes, son afroféminisme se construit dans une volonté de rupture avec l'ordre social existant.

Par ailleurs, Annick affirme que le collectif « *dit qu'il est impossible d'améliorer ce système car il fonctionne sur l'exploitation.* » Ainsi, l'objectif n'est pas de redistribuer les places sur l'échelle sociale, mais bien de supprimer cette échelle. Ce positionnement s'exprime dans plusieurs dimensions. D'une part, par la centralité de la lutte contre la négrophobie en France, et d'autre part, par la dénonciation du capitalisme racial, c'est-à-dire l'imbrication systémique entre racisme et exploitation économique. Cette oppression ne pourrait être combattue efficacement sans une remise en cause de l'ensemble du système. Dès lors, une question centrale se pose: concrètement, quelles sont les formes d'oppression que les associations afroféministes étudiées identifient et combattent au cœur de leur engagement ?

Dans les sociétés d'étude, les femmes noires prennent conscience de leur spécificité identitaire à des moments différents de leurs vies. Pour certaines, la différence visuelle, culturelle ou sociale est ressentie très tôt, dès l'enfance. Pour d'autres, cette conscience émerge plus tard, à l'adolescence ou à l'âge adulte, au fil d'interactions ou d'expériences marginalisantes. Par exemple, une petite fille noire adoptée dans une famille blanche peut ressentir plus précocement le sentiment d'altérité qu'une autre grandissant dans un foyer noir. L'intellectuelle Amandine Gay, adoptée à cinq mois dans un milieu rural catholique lyonnais, raconte qu'on lui a refusé de lui serrer la main en maternelle à cause de sa couleur de peau. Élevée selon une logique d'assimilation, elle adopte les codes valorisés avec les cheveux défrisés, l'excellence académique, le sport et la musique. Elle intègre Sciences Po, convaincue que son mérite primera. Mais elle réalise que le fait qu'elle soit noire subsume ses efforts.

C'est lors d'un cours sur l'Affirmative Action aux États-Unis qu'elle demande pourquoi le racisme n'est pas étudié de la même façon en France ; on lui répond que sa seule présence à Sciences Po est déjà une réponse. Face à ce discours, elle dénonce le mythe d'une France naturellement tolérante et postraciale.

Ce type de dissonance revient dans de nombreux témoignages. Une étudiante en histoire raconte comment, perçue tour à tour comme racaille ou comme fantasme hypersexualisé, elle se heurte à des assignations contradictoires mais constantes. Même dans les sphères académiques, ses professeurs mettent en doute sa légitimité dans un domaine comme l'archéologie, jugé peu accessible à une femme noire. C'est en interrogeant ces expériences qu'elle commence à militer, crée un blog, puis publie un texte fondateur : *Le jour où je suis devenue noire*. Cette prise de conscience l'amène à se réapproprier son identité, à interroger les silences familiaux, comme l'effacement de la langue maternelle, le lingala, au profit du français. Comme beaucoup, elle réalise que les mouvements antiracistes ou panafricains qu'elle admire tendent à invisibiliser les vécus spécifiquement féminins. D'où son engagement dans un afroféminisme qui soit aussi attentif aux dynamiques de genre.

Ce processus rejoint une autre voix, celle d'une étudiante en école de théâtre. La fracture sociale d'abord, puis les castings qui l'enferment dans des rôles caricaturaux de sans-papiers, de droguée, ou de mama africaine. Elle comprend qu'elle ne pourra pas se contenter de briser le plafond de verre dans un système qui reconduit les stéréotypes. Le féminisme noir, pour elle, c'est aussi refuser de devoir trancher entre sa loyauté à la cause antiraciste, à la cause féministe ou à ses origines. Il s'agit de créer ses propres espaces, ses propres récits, ses propres formes de solidarité.

Ces récits résonnent fortement avec les principes fondateurs du collectif *Afroféminas*. Pour ses membres, l'afroféminisme consiste avant tout à affirmer un droit à exister, à être visible, et à se raconter soi-même. L'un des slogans clés du collectif est d'ailleurs "*Notre seule existence est une forme de résistance*"²⁶. Cela signifie que l'afroféminisme n'est pas qu'un combat extérieur contre les discriminations, mais un espace de soin, de reconstruction et de prise de parole.

²⁶ Afroféminas, slogan figurant sur leur site et supports de campagne (consulté en 2025).

La plateforme, fondée par Antoinette Torres Soler, est conçue comme un espace d'accessibilité, où toute personne noire, notamment les femmes afrodescendantes, peut publier, témoigner, revendiquer, sans devoir passer par les filtres d'une élite universitaire blanche. Il ne s'agit pas d'élaborer des théories désincarnées, mais de construire un savoir situé, ancré dans le vécu, la mémoire et l'émotion. La politisation de la douleur, la revalorisation des corps noirs, l'acceptation des cheveux naturels, la célébration de la transmission matriarcale, tout cela constitue un acte de résistance. *Afroféminas* prône aussi un féminisme qui sert à s'ancrer dans sa communauté, à cultiver la mémoire collective, à produire des récits quelque peu contre-hégémoniques. L'afroféminisme y est décrit comme un espace à la fois de lutte et de guérison, de critique et de réparation. Les femmes noires ne s'y définissent pas seulement parce qu'elles subissent, mais aussi parce qu'elles construisent. Il s'agit, comme le dit l'une des intervenantes du podcast, de "transformer ce qui a été utilisé pour nous violenter en outil de lutte".

En outre, les deux collectifs mènent une lutte spécifique contre l'hétéronormativité et l'hétéropatriarcat. Par définition, ces termes décrivent un système socioculturel fondé sur la prédominance des hommes et l'attitude dans laquelle l'hétérosexualité se fait normale, naturelle et surtout supérieure à l'homosexualité ou à la bisexualité. En ce sens, le positionnement afroféministe des associations ne se limite pas à une dénonciation des rapports de domination raciaux et économiques, mais inclut aussi une critique radicale de l'hétéropatriarcat.

Selon Mwasi, ce système repose sur la suprématie masculine et la naturalisation de l'hétérosexualité, considérée comme normale, voire comme seule voie de légitimité sociale. Il permettrait également aux hommes d'exercer des formes variées de domination sur les femmes et les minorités de genre. Cela part du contrôle moral aux violences physiques et symboliques, jusqu'au féminicide. Dans son oeuvre *Afrofem*, le collectif écrit que "*Comme le féminisme, les luttes queer et trans mettent les personnes qui s'en revendiquent face à un conflit de loyauté. Être queer ou trans ne rend pas immune au racisme, à la précarité, à la misogynie. La communauté LGBT aime se présenter comme trans-nationale. Sous son drapeau arc-en-ciel, sont censées se retrouver toutes les nationalités et religions, mais il n'en est rien; la solidarité est une performance qui concrètement, ne traverse les frontières que par paternalisme homonationaliste: on ne lutte que pour ce qui concerne l'homme blanc.*

Ce dernier, au sein d'une communauté discriminée, se retrouve comme à son habitude au sommet de la hiérarchie, à dicter son agenda politique en invisibilisant les plus précaires, souvent en s'appropriant leur travail sans jamais leur rendre la reconnaissance qui leur est due”.

L'hétéronormativité agit ici comme un filtre qui détermine la valeur sociale des individus selon leur conformité aux normes de genre et de sexualité, souvent au détriment des femmes, particulièrement racisées, dont l'existence serait justifiée uniquement à travers le regard et les désirs masculins. Il s'agit d'une critique directe de certains milieux LGBTQ+. Elles expliquent que, comme dans le féminisme, être queer ou trans ne protège pas automatiquement du racisme, de la précarité ou de la misogynie. Selon elles, la solidarité affichée par certaines organisations LGBTQ+ est souvent superficielle. Elle prétend être universelle, mais en réalité, elle servirait d'abord les intérêts des hommes blancs. Ces derniers restent souvent en position de pouvoir, même dans des espaces qui se disent inclusifs, et invisibilisent les personnes les plus marginalisées, notamment les personnes racisées queer ou trans, tout en récupérant leur travail sans leur accorder de reconnaissance.

Ce rejet du modèle hétéronormatif est évidemment partagé par le collectif Afroféminas, qui mobilise notamment la théorie queer comme outil critique et politique. Le terme "queer", autrefois utilisé comme insulte contre celles et ceux qui ne correspondaient pas aux normes de genre et de sexualité dominantes, a été réapproprié dans les années 1980 comme marqueur d'identité, de résistance et de subversion. Ainsi que l'explique le philosophe Paul B. Preciado, cette reprise par les communautés LGBTQ+ a transformé une insulte en mot d'ordre politique²⁷. Ce déplacement sémantique exprime une rupture avec les catégorisations fixes du genre et de la sexualité, perçues non comme naturelles, mais comme constructions sociales stéréotypées et variables, façonnées par le pouvoir.

Dans cette optique, la théorie queer soutient que les identités sexuelles ne préexistent pas aux discours et aux pratiques sociales, mais en sont le produit. Des sociologues comme Teresa de Lauretis, Michel Foucault, Judith Butler ou Monique Wittig ont ainsi montré que les genres et les désirs sont régulés par des dispositifs normatifs qui produisent les corps comme lisibles, normaux ou déviants.

²⁷ Paul B. Preciado, *Manifeste contra-sexuel*, Balland, 2000.

En particulier, la performativité du genre décrite par Butler souligne que l'identité ne réside pas dans un être dit vrai, mais dans la répétition ritualisée d'actes et de discours qui en donnent l'apparence. Pour Afroféminas, cette lecture permet de réinterroger le féminisme depuis les marges, en incluant les corps racisés, queer, trans et qui ne sont pas conformes dans la définition même du sujet politique du féminisme.

Elle dénonce une pensée hétérocentrée qui réduit la femme à une fonction sociale subordonnée à l'homme, comme le soulignait déjà Wittig. En défendant le droit à l'autodétermination des corps et des identités, la pensée queer vient ainsi compléter les revendications afroféministes. Il s'agit de déconstruire un système global d'oppression fondé sur la race, le genre, la classe et la sexualité.

Ainsi, les expériences de femmes noires en France et celles d'Afroféminas en Espagne se rejoignent. Qu'il s'agisse de rejet à l'école, de racisme dans la culture, ou d'invisibilisation dans les luttes féministes classiques, c'est à travers la parole, l'écoute, l'écriture, le soin, l'organisation et la transmission que s'élabore une réponse politique puissante. C'est une manière de dire que leurs vécus, leurs douleurs, leurs rêves et leurs savoirs comptent. Et qu'ils méritent d'être pensés ensemble, dans toute leur complexité, sans hiérarchie entre la lutte et la douceur, entre la critique et la tendresse.

2. Entre invisibilisation institutionnelle et résistance afroféministe : perceptions différenciées du racisme en France et en Espagne

L'un des axes les plus visibles et partagés entre Mwasi et Afroféminas est la lutte contre le racisme sous toutes ses formes. Mais les modalités d'expression de cet engagement varient, reflétant les spécificités contextuelles de la France et de l'Espagne, ainsi que les trajectoires propres à chaque collectif. Si le socle commun repose sur le rejet de la négrophobie et la mise en lumière des violences que subissent les femmes noires, les stratégies et langages mobilisés diffèrent, eux, sensiblement.

En Espagne, comme en France, les discriminations raciales sont encadrées par un cadre juridique strict. L'article 14 de la Constitution de 1978 interdit la discrimination fondée sur la race, et la Ley Orgánica 3/2018 sur la protection des données, conforme au Règlement Général sur la Protection des Données interdit la collecte de données liées à l'origine raciale ou ethnique, sauf exceptions très limitées.

Sans statistiques ethniques, les inégalités raciales restent difficiles à prouver et donc souvent ignorées par les politiques publiques. Elles existent pourtant, mais faute de chiffres, elles deviennent invisibles. En Espagne, cette invisibilisation s'explique aussi par une histoire coloniale moins présente dans le débat public, une immigration plus récente, et un féminisme majoritaire encore très ancré dans une perspective blanche et européenne. Le racisme y est fréquemment réduit à de la simple xénophobie, ce qui efface les expériences spécifiques des personnes noires.

Dans ce contexte, Afroféminas tente de faire entendre ces voix minoritaires. Leur approche repose sur l'écoute et la transmission. Il faut raconter son vécu et partager des récits multiples, qu'on soit dominicaine, colombienne, équato-guinéenne, sénégalaise ou afro-espagnole. Pour elles, créer un langage commun passe forcément par créer un imaginaire qui rassemble.

En France, la situation est similaire avec un cadre juridique qui empêche lui aussi de nommer les oppressions raciales comme systémiques. Le modèle républicain se fonde sur le principe d'égalité inscrit dans l'article 1er de la Constitution. Ce dernier affirme que tous les citoyens sont égaux et ce, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Mais en refusant de reconnaître ces différences, ce modèle rend difficile toute prise en compte des discriminations structurelles. Ce principe interdit toute reconnaissance juridique des appartenances raciales ou ethniques. De même, la loi "*Informatique et Libertés*" de 1978, renforcée par le Règlement Général sur la Protection des Données, proscrit la collecte de données sensibles liées à l'origine ethnique, sauf rares exceptions d'intérêt public. Ce refus des statistiques ethniques maintient une neutralité institutionnelle de façade où les discriminations raciales sont souvent niées ou euphémisées. Nommer le racisme revient alors à transgresser un tabou. Face à ce silence institutionnel, des collectifs antiracistes et afroféministes comme Lallab adoptent une posture radicale et décoloniale, créant des espaces non mixtes et des contre-pédagogies militantes. Ces stratégies visent à recentrer les luttes sur les voix minorisées et à contester l'universalisme abstrait qui invisibilise les oppressions vécues.

Le collectif adopte une posture radicale, celle de l'affrontement direct avec les institutions françaises. Une fois de plus, il ne s'agit pas de revendiquer une meilleure place dans un système oppressif, mais d'en dénoncer les fondements. Dans cette perspective, Annick souligne que l'interdiction de parler de race en France est une stratégie politique.

Elle affirme que ne pas parler de race, c'est empêcher de parler de racisme. Pour elle ainsi que pour le collectif, le refus des statistiques ethniques participe profondément à un déni structurel de l'existence même du racisme systémique. Forte de son expérience au Royaume-Uni, où la collecte de données ethniques et raciales est institutionnalisée, elle montre en quoi ces chiffres peuvent servir à identifier et questionner les inégalités, qu'il s'agisse de l'accès à la culture, du système éducatif ou carcéral. Elle rappelle toutefois que les statistiques en elles-mêmes sont neutres. Tout dépendra de l'usage qu'on en fait.

Si elles peuvent être détournées par des discours xénophobes ou servir à renforcer la surveillance de certaines populations, elles sont néanmoins essentielles pour celles et ceux qui luttent contre les discriminations systémiques. De cette manière, en France, leur absence empêcherait de documenter ces inégalités et de poser la question centrale du pouvoir. Finalement, qui décide, qui contrôle et avant tout qui exclut ? Ce manque de reconnaissance structurelle du racisme est, selon elle, un obstacle majeur à toute lutte antiraciste efficace, contrairement à ce qu'on commence à observer dans le cas des violences sexistes, où l'approche systémique progresse.

Afroféminas, de son côté, opère sur un autre registre. Dans le contexte espagnol, où la question raciale reste peu articulée dans l'espace public, le collectif s'attèle d'abord à rendre visible l'existence même des femmes afrodescendantes. L'afroféminisme qu'il défend est résolument inclusif, pédagogique et pluriel. Il s'appuie sur une multitude de récits et représente un espace de parole ouvert à toute personne noire, féminine ou féminisée, où les vécus de la diaspora afro-latino-américaine peuvent dialoguer avec ceux de l'Espagne métropolitaine. Comme l'affirment les militantes, *“notre simple existence est déjà une forme de résistance”*.

Cette approche met l'accent sur les micro-agressions, les stéréotypes ancrés dans les médias, le racisme linguistique, ou encore la perception spécifique des corps noirs. De nouveau, dans *Corps Noirs*, Christelle Bakima Poundza analyse le traitement du corps des femmes noires dans la mode comme un révélateur des logiques racistes et sexistes de la société française. Derrière l'apparente inclusivité des podiums, elle démonte la façon dont les femmes noires restent marginalisées, bestialisées, ou instrumentalisées, tout en étant invisibilisées dès qu'elles dévient des normes imposées, notamment lorsqu'elles sont queers ou ne bénéficient pas du capital social des “nepo babies” blancs.

Ce que montre Bakima Poundza, c'est que la mode, comme la police ou les médias, ne fait qu'amplifier des rapports de pouvoir structurels. Elle interroge la violence symbolique exercée sur les corps noirs. Une violence qui, comme celle dénoncée par les collectifs Mwasi ou Afroféminas dans leurs tribunes politiques, va bien au-delà des individus. Ce sont les logiques systémiques de racisme, de misogynoir, et de capitalisation sur la douleur noire qui sont visées.

Qu'il s'agisse de la mort d'Abdoulie Ceesay, du traitement médiatique d'Aya Nakamura, ou de l'effacement des mannequins noires queer, le fil rouge est le même; Les corps noirs sont toujours soumis à une lecture racialisée, utilitaire et souvent violente. Il s'inscrit dans de nombreux champs sociaux, de la sécurité à la représentation culturelle. La santé mentale, la visibilité réelle, et la parole de ces femmes sont systématiquement sacrifiées au profit d'une performance d'inclusivité qui reste, quant à elle, bien vide. Ainsi, parler de représentations, de cheveux, de sexualisation et d'estime de soi est intrinsèquement politique. Le projet est profondément politique, seulement plutôt articulé par la pédagogie, l'écoute, le soin, et l'ancrage dans des espaces numériques largement accessibles. Afroféminas se donne pour mission de démocratiser les savoirs et de faciliter la circulation des expériences entre femmes noires du monde hispanophone.

C'est une forme d'activisme enraciné dans le quotidien, qui permet à chacune de se reconnaître, de se reconstruire, et de prendre position. Chez Afroféminas comme chez Mwasi, le racisme est abordé comme un système structurant. On parle ouvertement de racisme d'État, de négrophobie intériorisée ou encore de violences policières. Les collectifs afroféministes développent une critique profonde et sans concession de la violence policière systémique. Leur position est absolument claire, soit, ni la police, ni la prison, ni l'appareil judiciaire ne garantissent la sécurité des personnes racisées, en particulier des femmes noires, queers, trans et migrantes. Mwasi dénonce depuis des années la façon dont la police et la justice françaises participent activement à la gestion raciste, sexiste et classiste de la société. Elles soulignent que ces institutions ne protègent pas, mais contrôlent, humilient et répriment. Ainsi, lorsqu'un projet de loi porté en 2017 par Marlène Schiappa voulait confier à la police la mission de pénaliser le harcèlement de rue, le collectif a pris fermement position contre. Elles n'intègrent pas réellement de quelle manière faire confiance à une institution elle-même sexiste, homophobe et transphobe pour protéger les femmes, surtout les plus marginalisées ? La question posée était alors aussi simple que essentielle soit, qui nous protège de la police ?

Mwasi affirme que les expériences et témoignages de violences policières sont nombreux. Elles passent par le refus de prendre des plaintes de femmes victimes de viol, des agressions sexuelles commises, parfois par des policiers eux-mêmes ou encore la criminalisation des travailleuses du sexe ou des femmes voilées. À cela s'ajoutent les nombreux cas de morts sous les coups de la police comme ce fut le cas pour Adama Traoré, Lamine Dieng, Théo L., Mariama K²⁸.

Ces exemples illustreront la brutalité structurelle d'un système qui vise à maintenir un ordre social patriarcal et raciste. Pour Mwasi, l'organisation communautaire est la seule réponse viable vu qu'elle permet de renforcer les réseaux de soutien local et de penser la justice autrement, en dehors de l'appareil carcéral.

Cette critique trouve un écho clair en Espagne, avec Afroféminas, qui dénonce également la violence institutionnelle visant les corps noirs. Le meurtre d'Abdoulie Bah, abattu de cinq balles à l'aéroport de Gran Canaria alors qu'il était en détresse psychologique, et l'agression policière brutale de Layli Colorado et de sa famille à Valence, illustrent crûment la même logique où le corps noir est perçu d'emblée comme menaçant, sans droit à l'erreur, à la fragilité ou à l'indignation. Abdoulie, en crise, n'a reçu ni aide ni écoute et a été abattu.

Layli, pour avoir osé critiquer la police devant son fils autiste, a été rouée de coups avec sa famille. Afroféminas souligne combien ces violences s'inscrivent dans un modèle, non dans des faits isolés. En Espagne comme en France, il ne s'agirait pas de bavures, mais de violences systémiques : normalisées par l'appareil judiciaire, couvertes par les médias, protégées par l'État. La couleur noire devient un motif suffisant pour déclencher la punition. Les récits officiels déshumanisent les victimes, les décrivant comme agressives ou menaçantes, alors que les preuves, comme les vidéos et les témoignages, racontent tout autre chose. Les deux collectifs s'accordent sur l'idée fondamentale que la police ne peut pas être l'instrument de la justice quand elle est elle-même l'outil de la violence.

²⁸ Sur ces affaires emblématiques : Collectif Vies Volées, *Morts suspectes, violences policières : 40 ans d'impunité*, 2020 ; voir aussi les communiqués des collectifs Justice pour Adama, Vérité pour Lamine, et les articles de presse : « Mort de Lamine Dieng : un non-lieu confirmé », *Le Monde*, juin 2014 ; « L'affaire Théo : les policiers mis en examen », *Libération*, février 2017 ; « Mort de Mariama K. : la famille porte plainte pour violences policières », *Mediapart*, janvier 2021.

Ils dénoncent l'impunité dont jouissent les forces de l'ordre, l'incompétence des institutions judiciaires à reconnaître les violences racistes et sexistes, et l'échec du système carcéral à assurer réparation ou transformation. Comme le rappelle Mwasi, enfermer des personnes ne résout pas les causes sociales de la violence, mais les rend invisibles. Et comme le proclame Afroféminas, "*Ce n'est pas normal*" et la routine des coups, des meurtres, des humiliations policières ne peut pas être acceptée. Les collectifs afroféministes ne se contentent pas de dénoncer, mais ils appellent à construire des alternatives, à penser une société où la sécurité ne rime plus avec contrôle, mais avec soin, justice réparatrice et dignité pour toutes les vies noires.

Dans les deux cas, l'antiracisme s'enchevêtre au féminisme. Le concept de *misogynoir* devient ici un outil analytique central. Forcée par la chercheuse afro-américaine Moya Bailey en 2010, la misogynoir désigne la forme spécifique de misogynie qui vise les femmes noires, à l'intersection du sexisme et du racisme²⁹. Elle ne se résume pas à la somme des deux oppressions, mais exprime une violence symbolique, sociale et systémique profondément enracinée dans l'histoire esclavagiste et coloniale. Comme il a été mentionné dans les raisons d'une approche révolutionnaire, cette oppression se traduit à la fois par l'invisibilisation des femmes noires dans les sphères culturelles, politiques ou académiques, et par leur hypervisibilité dans des rôles stéréotypés ou sexualisés.

La misogynoir est nourrie par des clichés persistants, comme celui de la "femme noire forte", figure prétendument résiliente mais qu'on n'écoute jamais ou de la femme toujours disponible. Dans un épisode de l'émission audio présentée par The Womanist Podcast, ces femmes discutent des expériences des femmes noires sur les applications de rencontres hétérosexuelles³⁰. Parmi les nombreuses plateformes mentionnées, *OkCupid* retient l'attention des chroniqueuses car il établit des analyses statistiques s'appuyant sur les données raciales³¹. N'étant autorisées ni en Espagne, ni en France, ces analyses démontrent tout de même des réalités vécues par les femmes noires tant aux États-Unis qu'ailleurs, car le critère intersectionnel faisant l'objet de l'étude est partagé par toutes. Tout d'abord, l'analyse montre que les femmes noires sont celles qui répondent le plus rapidement aux messages.

²⁹ Bailey, Moya. "Misogynoir: The Unique Discrimination Black Women Face." In *Gender and the Media Reader*, Routledge, 2011.

³⁰ Données statistiques mentionnées dans le podcast *The Womanist Podcast*, épisode « Black Women and Dating Apps », 2022.

³¹ OkCupid, "Race and Attraction 2009", étude statistique menée par Christian Rudder à partir des comportements d'utilisateurs, souvent utilisée dans les débats sur le racisme sexuel.

Et à l'inverse, les hommes, de toutes races confondues, qui reçoivent des messages de femmes noires sont moins enclins à y répondre qu'à d'autres femmes. Il est pertinent de mentionner que les hommes blancs sont ceux à qui les femmes de toutes appartenances raciales et/ou ethniques envoient le plus de message. Mais paradoxalement, ce sont ceux qui répondent le moins de manière générale. Enfin, les deux groupes de personnes qui reçoivent le moins d'attention de l'analyse sont les femmes noires, aux côtés des hommes asiatiques.

Dans les applications de rencontres conçues pour la communauté LGBTQIA+ comme Grindr, il est possible de filtrer les profils avec des critères quelque peu particuliers. Entre les options *no chocolate*, pour les personnes noires, ou encore *no rice*, pour les personnes asiatiques, il en vient à se questionner sur la prépondérance de la question raciale³².

Les animatrices ajoutent que ces options, bien que portées par des éléments de "préférence", peuvent être bénéfique pour les personnes concernées car elles permettent d'uniquement se retrouver avec les personnes le plus à même d'être réellement intéressées par une relation amoureuse. En outre, les présentatrices relèvent une chose particulièrement pertinente. L'analyse des sites de rencontre démontre que même les hommes noirs ne répondent pas autant aux femmes noires qu'aux autres femmes, alors qu'ils sont également soumis à la stigmatisation sociale et raciale. Ces propos rejoignent les débats historiques au sujet du rejet des femmes noires par les hommes de leurs communautés, notamment dans des sociétés occidentales où les rapports sociaux se différencient profondément des sociétés où la catégorie noire est majoritaire. L'épisode intitulé "Pourquoi tant d'hommes noirs dévalorisent la femme noire?" de la chaîne youtube Black Girls From Laval étaye ces propos. Il explique que ce constat révèle un processus plus profond d'interiorisation des hiérarchies sociales. Les femmes noires portent ainsi les stigmates visibles d'une altérité que certains hommes noirs cherchent à fuir. Le rejet des femmes noires par les hommes noirs ne relève donc pas d'un simple goût personnel car il est souvent le symptôme d'un rapport trouble à soi, d'un désir d'ascension sociale ou de conformité à des standards raciaux qui valorisent la blancheur ou l'exotique.

³² Ces pratiques sont documentées dans plusieurs analyses sur les dynamiques raciales dans les apps LGBTQ+, voir notamment les études de Chong-suk Han ou les rapports de Color Bloq.

Il serait possible d'établir un lien avec les sociétés occidentales contemporaines dans lesquelles évoluent les femmes noires et où elles sont considérées comme moins désirables que d'autres. Ces résultats, observés dans des données récoltées par *OkCupid* ou encore l'application *Are You Interested?*, révèlent une hiérarchie racialisée du désir. Les applications de rencontres étant très tournées sur des critères physiques et sur les perceptions de chacun, les photos postées définissent bien des choses mais n'enlèvent en rien le fait de l'appartenance raciale et/ou ethnique. Les chroniqueuses expriment le terme polémique *racisme sexuel*, qui se définit comme une discrimination vers certaines communautés dans la recherche d'un partenaire romantique.

De plus, les animatrices ajoutent que le fétichisme fait partie intégrante du racisme sexuel qu'elles dénoncent. Par exemple, penser qu'une femme noire serait plus performante ou dominante qu'une autre lors d'un rapport sexuel, s'inscrit dans une démarche fétichiste. Par ailleurs, elles font le parallèle avec le phénomène des maîtres esclavagistes qui ne voyaient pas spécialement de problème à entretenir des relations intimes avec leurs esclaves, s'appuyant sur le stéréotype de la "Jézabel" qui tend à dépeindre les femmes noires comme luxurieuses et incontrôlables.

Paradoxalement, le racisme n'empêchera pas réellement l'attirance, mais conditionnent la manière dont elle s'exprime, la réduisant souvent à une caricature ou à une assignation fantasmagique. Mais certains observateurs restent sceptiques au sujet de ce terme car ils n'évoqueraient pas vraiment la discrimination mais plutôt la préférence. Ces préférences dites personnelles dans le choix des partenaires ne sont pas sans lien avec les normes sociales et les stéréotypes raciaux. Emma Dabiri est une écrivaine irlandaise qui explique que les désirs ne sont pas apolitiques mais formés par l'environnement social et les histoires³³. Ils ne seraient pas plus naturels que les peurs ou les dégoûts, comme expliqué dans ses œuvres *Don't Touch My Hair* et *What White People Can Do Next*. Ainsi, les dynamiques de désir sur les applications de rencontre sont fortement influencées par des biais raciaux et façonnées par des constructions culturelles, des rapports de domination et des représentations médiatiques.

³³ Dabiri, Emma. *What White People Can Do Next: From Allyship to Coalition*, Penguin Books, 2021.

Et justement, les représentations médiatiques justifient en retour d'autres discriminations concrètes telles qu'un sentiment d'invisibilité, de non-désirabilité et de masculinisation. Des personnalités comme Serena Williams ou Michelle Obama en ont fait les frais, critiquées dans leur posture, leur physique, leur ton, leur simple présence publique. En Espagne comme en France, certaines observations peuvent témoigner d'une misogynie toujours bien active. En guise d'exemple, les réactions à la nomination de Aya Nakamura pour la cérémonie des Jeux Olympiques de Paris 2024 ainsi que les insultes racistes contre Ebony Cham, ex-candidate de la Star Academy cette année. La journaliste Lucía Asué Mbomío Rubio ou encore l'autrice Désirée Bela-Lobedde font représentativement face aux attaques concernant leur teinte de peau, leurs cheveux ou alors leur ton jugé trop agressif.

Tous ces éléments font partie intégrante de ce que le terme misogynie désigne et cherche à faire disparaître. D'autre part, ces différenciations rejoignent à leur tour d'autres formes d'exclusion structurelle comme la précarité, le manque de reconnaissance professionnelle, voire les violences obstétricales.

Le syndrome méditerranéen revient régulièrement dans l'actualité française ainsi qu'espagnole bien que le terme n'y soit pas forcément mentionné. Il illustre les discriminations médicales racistes dont peut être victime une personne originellement en provenance du pourtour méditerranéen. Cette notion trouve ses racines dans la *sinistrose*, un diagnostic psychiatrique du début du XXe siècle lié aux accidents du travail, où la demande d'indemnisation suscite méfiance et suspicion, notamment envers les travailleurs immigrés. En 1908, le docteur Édouard Brissaud met en lumière ce phénomène repris dans les travaux de Frantz Fanon en 1952. À ce jour, ce syndrome s'applique également aux personnes noires ainsi qu'aux autres personnes que les patients peuvent assigner comme étrangères du fait de leur patronyme ou de caractéristiques physiques. Ainsi, les patients dits racisés sont potentiellement sujets aux imputations selon lesquelles ils exagèrent leurs symptômes. Dans certains cas, le syndrome est intrinsèquement lié à la théorie des races qui affirme que certains groupes ethniques auraient des capacités physiques ou mentales bien différentes les unes des autres. Le consensus scientifique actuel rejette la totalité de cette théorie pourtant il existerait encore l'idée que les personnes noires résistent beaucoup plus à la douleur que les personnes blanches.

La sociologue Myriam Dergham explique que parmi les personnes racisées, les femmes sont plus à même de subir ce syndrome sur lesquelles peuvent d'autant plus s'abattre le préjugé de la femme hystérique et incapable de gérer ses émotions. De nouveau, les sociétés d'étude interdisant les statistiques ethniques, une étude récente étatsunienne démontre que le taux de mortalité maternelle chez les femmes était deux fois plus élevé chez les femmes noires que chez les femmes blanches. De même, le collectif féministe français Lallab lance un sondage dont les résultats choquent la toile en 2020. Ainsi, 60 % des femmes ayant un nom à consonance arabe ou berbère auraient été mal reçues par le corps médical³⁴. En guise d'exemple, le cas de Yolande Gabriel, une femme noire française de 65 ans. Le 21 août 2020, elle est atteinte de fortes douleurs au niveau du thorax.

Elle meurt chez elle après avoir attendu les secours pendant plus d'une heure³⁵. Les accusations de minimisation des douleurs du Service d'Aide Médicale Urgente à l'égard de Yolande Gabriel par ses filles mènent à l'ouverture d'une instruction judiciaire en juin 2022.

De plus, ce type de négligence médicale rappelle également le cas très médiatisé de Naomi Musenga, une jeune femme noire de 22 ans, décédée en 2017 après avoir été moquée puis ignorée par le Service d'Aide Médicale Urgente à Strasbourg³⁶. Une accusation pour omission d'assistance à personne en danger a été déposée contre l'opératrice. Les conclusions de ces experts sont attendues prochainement, en même temps qu'un éveil sociétal au sujet des discriminations médicales affectant particulièrement les femmes noires.

Dans le cadre d'une analyse, il serait possible d'avancer que les associations féministes noires mènent une bataille pour la reconnaissance socioculturelle, politique et structurelle du racisme. Il s'agit d'un combat face aux institutions ainsi qu'aux imaginaires, notamment face à la menace du stéréotype qui peut forcer les femmes noires à devoir surcompenser leur manière d'être afin d'éviter de confirmer les clichés négatifs.

³⁴ Lallab. « Sondage sur les discriminations médicales en France », publication en ligne, 2020.

³⁵ Sur la mort de Yolande Gabriel : « Mort de Yolande Gabriel : l'ouverture d'une enquête relance le débat sur les discriminations dans l'accès aux soins », *France Info*, juin 2022.

³⁶ Naomi Musenga est décédée en 2017 après avoir été moquée et ignorée par les services d'urgence. Voir notamment le cas de Naomi Musenga : « Affaire Naomi Musenga : la justice ouvre une enquête pour non-assistance à personne en danger », *Le Monde*, mai 2018.

L'afroféminisme s'efforce à déconstruire la multitude de stéréotypes imposés aux femmes noires, en offrant des contre-récits qui valorisent leurs expériences ainsi que des représentations diversifiées et nuancées afin d'embrasser l'individualité de chacune. Une force critique, une praxis militante, un projet de transformation, mais surtout l'empowerment, deviennent les mots d'ordre d'Afroféminas comme de Mwasi.

3. L'empowerment au féminin noir

Malgré des réalités nationales différentes, les collectifs Mwasi et Afroféminas se rejoignent autour d'un même socle politique, celui de faire de l'empowerment noir un levier central d'émancipation. Apparue dans les années 1970 dans les luttes féministes et antiracistes, la notion désigne la capacité d'un groupe marginalisé à reprendre le pouvoir sur ses conditions d'existence, ses récits et ses représentations.

Loin d'une simple affirmation de soi, il s'agit ici de reconstruire une puissance collective apte à transformer les structures sociales elles-mêmes. Dans cette perspective, l'empowerment des femmes noires se joue à plusieurs niveaux. D'abord dans la parole publique, mais également dans la création de communautés politiques ainsi que dans l'appropriation de la beauté noire et dans la production de savoirs situés. Si le concept a parfois été vidé de sa substance par les institutions, les collectifs afroféministes s'emploient à lui redonner une épaisseur politique, en l'articulant à une critique du racisme structurel, du patriarcat, du capitalisme et de l'hétérosexisme. Il existe une insistance sur la nécessité de relier les luttes anticoloniales, féministes, anticapitalistes et queer. Le collectif défend une approche intersectionnelle rigoureuse qui fait de l'empowerment un processus d'organisation, de transmission et d'action.

Comme le rappelle Annick, il ne s'agit pas simplement de renforcer l'estime personnelle mais de bâtir une conscience critique collective, une culture politique noire et féministe ancrée dans les territoires. Créer ses propres espaces, ses propres médias, ses propres alliances devient un acte de survie autant qu'un geste révolutionnaire. Chez Afroféminas, l'accent est mis sur la visibilité des subjectivités noires. À travers des podcasts, des articles, des campagnes numériques, le collectif donne la parole à des femmes noires espagnoles et afrodescendantes souvent invisibilisées.

Le podcast *Negras*, par exemple, propose des entretiens avec des militantes comme Alejandra Pretel ou Betty Zambrano, qui dénoncent à la fois le racisme structurel et les normes hétéronormatives et blanches dominantes³⁷. Pour elles, se dire noire et féministe est un geste de résistance quotidien dans des sociétés qui hiérarchisent encore les corps, les savoirs et les cultures. L'empowerment passe aussi par la représentation. Dans les deux contextes, de nombreuses femmes noires, par leurs parcours, participent à déconstruire les normes dominantes. En France, Aya Nakamura est un exemple emblématique car c'est une jeune femme noire issue de la banlieue parisienne, elle a imposé sa langue, son style et son identité dans une industrie musicale peu ouverte à la diversité. Malgré les attaques misogynois, elle a su rester fidèle à elle-même, devenant l'une des artistes francophones les plus écoutées au monde.

Autre figure marquante, Rokhaya Diallo, l'une des premières femmes noires à s'imposer dans les médias français. Journaliste, auteure, militante, elle a toujours défendu ses convictions, malgré les campagnes de harcèlement qu'elle a subies. Par sa seule présence, elle a ouvert la voie à une nouvelle génération de femmes noires dans l'espace médiatique. À ce jour, son podcast nommé "Kiffe ta race", qui saute à pieds joints et sans tabou sur les questions raciales, représente un réel espace de méditation, de réflexion et d'acceptation de soi pour les femmes noires comme pour les personnes d'autres communautés. D'autres femmes incarnent également cette puissance discrète mais décisive comme Flora Coquerel, ancienne Miss France qui a créé une maternité au Bénin ; Angélique Angarni-Filopon, première Miss Martinique à devenir Miss France à 34 ans, brisant l'injonction à la jeunesse ; Ebony, révélée dans *Star Academy*, qui a fièrement porté son afro face aux critiques racistes ; ou encore Healthyalie, créatrice de contenus culinaires mettant en valeur la cuisine antillaise et végétale. Yanissaxoxo, influenceuse et entrepreneuse, incarne aussi une nouvelle génération d'entrepreneuses noires qui investissent les réseaux sociaux pour affirmer leur esthétique, leur voix et leur liberté. Grâce à sa présence significative en ligne, elle incarne et représente un réel espoir pour de nombreuses filles et femmes noires françaises qui vivent dans une société où elles ne correspondent pas forcément aux normes de beauté.

³⁷ Voir par exemple : « Podcast *Negras* », Afroféminas, accessible en ligne, dernière consultation en juin 2025.

Mais cet empowerment ne se limite pas à la France. En Espagne et en Amérique latine, de nombreuses femmes noires participent à cette dynamique, souvent en marge du regard dominant. Concha Buika, chanteuse espagnole d'origine équato-guinéenne, est une figure incontournable. Sa voix singulière, sa liberté artistique et son refus des conventions font d'elle une icône féminine noire et insoumise. À travers le flamenco, le jazz et la soul, elle crée un langage qui brouille les frontières entre les cultures et les normes raciales. De même, Ariadna Gil Delgado, militante afro-espagnole et fondatrice du collectif BcnAfrika, lutte pour une meilleure représentation des Afrodescendantes en Catalogne. Lucía Mbomío, journaliste espagnole reconnue, utilise son travail pour dénoncer les discriminations raciales dans les médias et porter les voix afrodescendantes.

En Amérique latine, des figures comme Goyo Martínez, chanteuse du groupe afrocolombien ChocQuibTown, ou Marta Moreno Vega, intellectuelle portoricaine, montrent l'importance de raconter des histoires afrodescendantes depuis les marges. Goyo, par exemple, chante la beauté noire et l'identité afro-pacifique de la Colombie, tandis que Vega milite depuis les années 1970 pour la préservation des spiritualités afrocaribéennes et la valorisation des savoirs noirs. Enfin, des figures caribéennes comme Amara La Negra, artiste dominicano-américaine, déconstruisent les stéréotypes de genre, de couleur et de classe dans l'industrie musicale latino. Elle parle sans détour de la colorisme, du sexisme et de l'invisibilisation des femmes noires dans les médias latinos. Toutes ces femmes, qu'elles soient militantes, artistes, journalistes ou entrepreneuses, ont un point commun vu qu'elles déplacent les lignes, souvent à contre-courant, en réaffirmant que la féminité noire n'a pas à se conformer. Qu'elle peut être libre, créative, ambitieuse, ancrée. Elles constituent une mémoire vivante de la résistance afrodescendante.

Ainsi, Mwasi et Afroféminas empruntent des voies différentes, l'une plus militante et politique, l'autre plus culturelle et médiatique. Mais leurs approches de l'empowerment s'enrichissent mutuellement. L'une structure la lutte collective, l'autre reconstruit les subjectivités blessées. Ensemble, elles contribuent à faire émerger un féminisme noir transnational, critique, inclusif, incarné, où chaque parole noire compte, et surtout quand elle vient de la marge.

4. Des publics distincts, des stratégies divergentes

Un autre point de différence réside dans le public prioritairement visé par les actions et les discours. Le rapport au public vacille entre enracinement communautaire et diffusion grand public. Mwasi s'adresse principalement aux femmes noires vivant en France, souvent nées dans l'hexagone, diplômées ou insérées dans des milieux intellectuels et militants. Le collectif cherche à construire une conscience politique forte chez ces femmes, en leur proposant des espaces d'autoformation, de radicalisation, de solidarité et de prise de pouvoir. Cette orientation se traduit par une certaine exigence intellectuelle dans les contenus produits, mais aussi par la mise en place d'initiatives collectives exigeantes, comme des festivals, des conférences ou des ouvrages.

Le discours de Mwasi est parfois perçu comme élitiste ou difficile d'accès, ce que le collectif assume partiellement comme un choix stratégique. L'objectif pourrait être de viser celles qui, à leur tour, pourront transmettre le flambeau et organiser d'autres espaces politiques. Afroféminas, en revanche, se positionne davantage comme un média inclusif, qui cherche à atteindre des femmes afrodescendantes de tous horizons. Le blog, les réseaux sociaux et les formats courts permettent de toucher une audience plus large, y compris des femmes migrantes ou peu politisées. Le discours y est souvent plus accessible, les récits personnels y tiennent une place importante, et la dimension émotionnelle est fortement mobilisée.

5 Cas d'étude : Nyansapo, décryptage d'une controverse sur la non-mixité politique

Le thème de la non-mixité constitue également un point de variation important. En 2017, Mwasi décide de lancer la première édition du festival Nyansapo. Ce dernier est pensé en tant que lieu de réflexion et de travail commun autour des notions d'hétéropatriarcat, de racisme et de capitalisme, où se croisent pratiques artistiques, activisme politique et solidarité internationale. Parmi la multitude d'ateliers, certains étaient spécifiquement réservés aux femmes noires. L'évènement est particulièrement organisé en non mixité de genre et de race, c'est-à-dire qu'il n'est spécifiquement ouvert qu'aux femmes, ou personnes assignées femmes, noires et métisses. Cette organisation a rapidement suscité polémiques publiques. La mairie de Paris d'Anne Hidalgo annonce sa décision de faire annuler l'évènement et de porter plainte contre les organisatrices pour discrimination.

Face aux accusations de discrimination, les membres de Mwasi insistent sur l'ambiguïté du terme. Pour la Gauche gouvernementale et les organisations contre l'antiracisme moral soit la Ligue Internationale Contre le Racisme et l'Antisémitisme ou encore SOS Racisme, la discrimination se traduirait simplement par le fait de dire à une personne qu'il ne peut faire telle ou telle chose. Le journal Le Monde écrit que le festival prévoit une majorité d'espaces *non mixtes* et ses détracteurs avancent qu'il s'agit d'un festival raciste "*interdit aux blancs*" et donc inacceptable et scandaleux mais également une attaque frontale contre les valeurs de la France, voire du fascisme. S'en suivent des semaines de haine, notamment en provenance de l'Extrême Droite, de politiques ainsi que des médias. Mwasi est accusé de promouvoir la ségrégation raciale et la discrimination, est comparé au Kukuxclan mais surtout est requis d'arrêter de fantasmer sur l'exemple afroaméricain.

Il est dit que ce genre d'initiative serait alors aux fondements de génocide comme la Shoah et qu'il valait mieux aller vivre en Afrique du Sud, où il n'y a que des noirs car faire une guerre inutile aux femmes et aux hommes blancs n'aurait que de sens en France. Enfin, le collectif serait également coupable de vouloir détruire la République, l'Humanisme et l'Universalisme. Seulement, les membres du collectif affirment qu'il est tout à fait légal d'organiser des événements en non mixité. Certains observateurs rappellent que *La Maison des Femmes* s'est vu octroyer plusieurs subventions en lien avec les événements non mixtes et *Cinéfab* a le soutien de la mairie de Paris. Pourtant, lorsque le collectif Mwasi organise Nyansapo avec ce même critère non mixte, ce dernier devient intolérable et fait réagir au plus haut niveau au sens du média Minuit Décousu³⁸. Ce dernier explique que la discrimination se définirait en réalité dans un rapport de pouvoir et d'assignation sociale, politique et culturelle dont l'objectif serait d'empêcher certains groupes d'accéder à certaines ressources telles que les emplois, logements ou encore les études ou à des espaces valorisés. Le média fait allusion au fait que les espaces supposément d'expression pour les minoritaires principalement concernés seraient en fait définis et contrôlés par les majoritaires. Ainsi, la confiscation des luttes politiques aux concernés serait un mouvement historique et systématique par le système dominant pour se protéger en sapant les mouvements de contestation à la racine.

³⁸ Minuit Décousu, « Nyansapo, décryptage d'une controverse », article en ligne, consulté en juin 2025.

Dépolitiser le discours, imposer le point de vu blanc et majoritaire sur les questions, imposer le ressenti et les enjeux des hommes dans le féminisme en feraient partie intégrante. Mwasi écrit dans son communiqué que *“l’on veut bien des femmes noires pour nettoyer discrètement les bureaux et pour garder les enfants pendant que l’on fait ses heures supplémentaires de cadre, des femmes noires qui s’organisent politiquement, se réunissent et parlent ensemble pour définir des agendas et stratégies de lutte et résistance, ça, ça plaît beaucoup moins”*³⁹. Il ne s’agit donc pas de créer un entre-soi figé, mais plutôt un espace de guérison politique et d’empowerment collectif à partir duquel il devient possible de dialoguer avec d’autres luttes, sur des bases plus égalitaires. La non mixité ne serait aucunement un objectif mais bel et bien un outil construit sur des décennies d’expériences militantes et des réflexions sur l’efficacité de différentes luttes.

Elles affirment que la critique du séparatisme ou du communautarisme revient régulièrement dans les discours médiatiques et politiques à l’encontre des collectifs afroféministes ou autres. Accusées de vouloir se replier sur elles-mêmes, de pratiquer un féminisme identitaire, voire de fracturer la République, les membres du collectif sont souvent renvoyées à une posture perçue comme anti-universaliste. Cependant, cette lecture déformait profondément les objectifs politiques du mouvement. En définitive, l’affaire Nyansapo révèle les résistances opposant les structures dominantes aux formes d’auto organisation de ces femmes. Le festival a eu lieu car il se tenait dans un espace privé et une seconde version verra même le jour en 2019. La polémique autour de la non mixité ne témoigne pas d’un rejet de l’autre, mais d’un besoin de créer des espaces de réappropriation, de sécurité et de production politique autonome. Comme l’avance Fania Noël, il ne s’agit pas de faire bande à part, mais *“de retrouver leur capacité à faire bande”*⁴⁰. Ce que l’on qualifie à tort de séparatisme n’est en réalité qu’un outil stratégique forgé dans l’expérience de l’invisibilisation et du mépris, visant à réaffirmer la capacité des femmes noires à définir leurs propres cadres de lutte. Dans l’entretien mené avec Annick, elle affirme que la mairie de Paris avait présenté ses excuses au collectif de manière privée.

³⁹ Communiqué officiel du collectif Mwasi à la suite de la polémique autour du festival Nyansapo, 2017.

⁴⁰ La phrase « Il ne s’agit pas de faire bande à part, mais de retrouver leur capacité à faire bande » est souvent attribuée à Fania Noël dans des conférences et tribunes, bien qu’aucune source écrite ne permette d’en attester formellement.

L'afroféminisme ne constitue pas un bloc homogène, mais un archipel de pratiques, de langages et de stratégies. C'est dans cette diversité que réside la force et la capacité d'adapter ses formes d'action à des contextes multiples, tout en maintenant une cohérence idéologique forte. Cette perspective ouvre naturellement sur la troisième partie de ce mémoire, centrée sur le passage de la théorie à la pratique militante, à travers l'analyse des modes d'action concrets mis en œuvre par Mwasi et Afroféminas.

Partie III : De la théorie à l'action et au militantisme

Théoriser par l'engagement

Les deux collectifs, Mwasi et Afroféminas, abordent des thématiques similaires, souvent liées à la lutte contre le racisme, le sexisme, la marginalisation et l'effacement historique des femmes noires. Pourtant, une lecture comparée révèle des priorités et des modalités d'action qui, bien que différentes, ne relèvent pas d'une opposition stricte. Il serait en effet réducteur de les placer dans une dichotomie classique opposant radical et modéré, politique et culturel, élitiste et populaire. Ces catégories, souvent imposées de l'extérieur, masquent la richesse des trajectoires et des stratégies de ces collectifs, qui participent chacun à leur manière à un même mouvement de reconquête, d'émancipation et de réinvention d'un féminisme noir européen.

Ce qui frappe dans l'analyse des deux groupes, c'est que la théorisation de l'afroféminisme ne passe pas uniquement par des ouvrages académiques ou des discours structurés, mais par la pratique militante elle-même. Chez Afroféminas, les actions se construisent autour de la représentation symbolique, de la visibilité médiatique et de la valorisation des identités afrodescendantes, notamment dans des contextes hispaniques encore très marqués par l'invisibilisation raciale. Les billets de blog, les témoignages de femmes, les portraits inspirants et les interventions numériques deviennent alors des espaces d'élaboration d'une parole politique accessible, incarnée et puissante. L'auto-estime, la mémoire culturelle et la déconstruction des stéréotypes y sont travaillées comme autant de leviers concrets d'empowerment.

Cela ne signifie pas que les enjeux systémiques y sont absents, mais plutôt qu'ils sont abordés à partir d'une autre entrée, en lien avec les besoins immédiats de reconnaissance et de réparation symbolique. Du côté de Mwasi, l'ancrage politique est plus explicite, avec une volonté affirmée de penser les oppressions dans une logique systémique. Les violences policières, la négrophobie institutionnelle, la critique du capitalisme racial et le refus du féminisme blanc hégémonique forment les axes structurants de leur action. Leur parole est collective, stratégique, et cherche à créer des solidarités transversales avec d'autres luttes anticapitalistes, anticoloniales et queer.

Ces différences ne traduisent pas une hiérarchie de valeur, mais bien une diversité d'outils, de contextes nationaux et de publics. Afroféminas évolue dans un environnement où les débats sur le racisme sont encore peu institutionnalisés, et où la figure de la femme noire reste marginalisée dans les récits dominants. Son choix de recourir à des formats plus accessibles, plus émotionnels, est aussi un moyen de toucher un public plus large, notamment en Espagne, en Argentine ou en Colombie. À l'inverse, Mwasi s'adresse à une scène militante française déjà traversée par des débats plus politisés sur l'antiracisme, l'intersectionnalité ou la décolonisation.

Ce que révèlent ces deux démarches, c'est que l'afroféminisme européen ne se réduit ni à une stratégie unique ni à un modèle dominant. Il se construit dans une pluralité d'espaces, de langages et de temporalités. Tant chez Afroféminas que chez Mwasi, les voix des femmes noires résonnent comme des actes de résistance, de mémoire et de transformation. Leurs formes d'engagement, bien que différentes, participent toutes deux à rendre visibles les vécus, à renforcer les subjectivités noires, et à bâtir des solidarités transnationales au sein d'un continent où le féminisme dominant reste encore largement blanc. Dans les deux cas, il s'agit de produire un savoir situé, critique, et surtout autonome vis-à-vis des centres de savoirs traditionnels. Le contraste ne doit donc pas être interprété en termes de hiérarchie ou de pureté militante, mais comme le reflet de deux réponses à des contextes nationaux, sociaux et politiques distincts. Mwasi s'inscrit dans une tradition militante plus radicale et idéologiquement rigoureuse, tandis qu'Afroféminas explore une voie plus inclusive, diffusant progressivement l'afroféminisme dans la culture numérique espagnole.

A. Les modes d'action de Mwasi : un activisme ancré dans la production, la transmission et la confrontation

1. Les publications et ouvrages collectifs

La publication d'ouvrages constitue un pilier stratégique et fondamental du travail du collectif Mwasi. Dès ses débuts, le groupe a investi le champ de la production intellectuelle, affirmant la nécessité de formuler ses propres analyses, sans attendre validation ou médiation des institutions universitaires ou des médias traditionnels. Ce choix reflète une volonté claire de produire un savoir situé, pensé par et pour les femmes noires, en rupture avec les cadres dominants.

Refusant d'être réduites à des objets d'étude, les militantes de Mwasi ont fait de l'écriture un outil d'autonomisation et de structuration politique⁴¹. L'ouvrage *Afroféminisme : Une lecture politique et critique*, publié en 2018, incarne cette démarche⁴². Il rassemble les voix de militantes afrodescendantes de différentes générations, qui y développent des réflexions à la fois théoriques et pratiques sur la décolonisation, le racisme systémique, les violences patriarcales et les conditions d'oppression propres aux femmes noires en France. En 2021, Mwasi poursuit cet engagement en publiant un ouvrage mettant en lumière des figures historiques et contemporaines de l'afroféminisme, révélant des trajectoires longtemps passées sous silence. Ces publications ne se limitent pas à documenter des expériences : elles constituent de véritables manifestes politiques. Elles permettent de théoriser la négrophobie comme un système structurant, d'interroger le capitalisme racial à travers l'exploitation du travail des femmes noires, de déconstruire la blancheur comme norme sociale, et de proposer des alternatives fondées sur la solidarité afrodescendante et la désidentification aux structures oppressives.

D'autres ouvrages marquants comme *Et maintenant le pouvoir : un horizon politique afroféministe*, dirigé notamment par Fania Noël, ou encore *Afrofem*, témoignent de cette volonté de formaliser idéologiquement les luttes⁴³. Ces textes ne sont pas de simples recueils de témoignages ; ils s'inscrivent dans une logique de radicalité politique, affirmant un positionnement clair face aux oppressions systémiques. Mais l'enjeu dépasse l'écrit car ces livres circulent dans les quartiers, les universités, les espaces militants. Ils servent de support à des ateliers de lecture, des discussions collectives, des formations politiques. Ils nourrissent une réflexion partagée et facilitent la création d'un langage commun. En cela, Mwasi transforme l'acte d'écrire en un geste militant et en un outil de transmission intergénérationnelle. Cette stratégie rejoint celle d'autres collectifs afroféministes, comme Afroféminas, qui déploie ses propres moyens de production de savoirs à travers un site internet, des podcasts, des publications numériques et des blogs. Si la forme diffère, l'objectif reste similaire : créer des espaces de réflexion et d'expression où les femmes afrodescendantes reprennent la parole sur leurs vécus et leurs résistances. À travers ces démarches complémentaires, l'écriture devient un levier de conscientisation, de visibilité et de reconstruction identitaire, tissant un fil entre mémoire, théorie et action.

⁴¹ hooks, bell. (1994). *Teaching to Transgress: Education as the Practice of Freedom*. Routledge.

⁴² Noël, Fania. (2018). *Afroféminisme*. Éditions L'Harmattan.

⁴³ Collectif Mwasi. (2018). *Afrofem*. Éditions Syllepse.

Noël, Fania (dir.). (2019). *Et maintenant le pouvoir. Un horizon politique afroféministe*. La Fabrique.

2. Les conférences et événements militants

Le collectif Mwasi ne se limite pas à une production théorique ou à des prises de position politiques abstraites. Il s'incarne dans des pratiques concrètes de transmission et de mobilisation. Cela passe notamment par l'organisation de conférences, de séminaires, d'ateliers et d'événements publics. Elles insistent sur le fait que ces espaces sont essentiels pour la création d'un contre-savoir, fondé sur l'expérience des femmes noires, leur mémoire, leur vision du monde et leurs outils de résistance. Un exemple particulièrement significatif fut la conférence intitulée "*Des études noires en France ?*", tenue le 18 janvier 2025 à la Sorbonne, et dirigée par Maboula Soumahoro, figure incontournable des Black Studies en France⁴⁴.

Cette conférence illustre bien l'objectif poursuivi par Mwasi soit, de penser une épistémologie noire depuis la France, en rupture avec les structures académiques traditionnelles souvent excluantes. Maboula Soumahoro y a rappelé que les Black Studies ne sont pas nées dans les cercles universitaires, mais ont été arrachées par les luttes étudiantes dans le sillage du mouvement pour les droits civiques aux États-Unis⁴⁵. En France, leur légitimation reste marginale, voire suspecte. Or, la nécessité d'études centrées sur les populations noires ne répond pas à une lubie identitaire mais découle de l'invisibilisation systémique des expériences noires dans les champs de savoir. Cette conférence a ainsi permis de poser une question fondamentale : veut-on réformer l'université, la révolutionner ou la quitter pour créer d'autres espaces ? Les figures évoquées, de Carter G. Woodson à Ida B. Wells, rappellent que les savoirs noirs ont toujours existé, mais rarement été légitimés par les institutions.

Les réflexions collectives en ateliers ont également donné lieu à des propositions fortes : inclusion de modules obligatoires sur les questions raciales, bourses de mobilité pour explorer les diasporas noires, création d'instituts inter-universitaires d'études noires, mise en place d'archives vivantes via les arts, la mémoire et les récits oraux. Ces échanges montrent que les conférences de Mwasi ne sont pas de simples espaces discursifs. Elles construisent une pensée vivante, incarnée, qui s'alimente à la fois de l'histoire, du militantisme et de l'émotion partagée.

⁴⁴ Maboula Soumahoro, intervention publique, janvier 2025. Événement non publié, citation basée sur témoignages ou archives personnelles.

⁴⁵ Hill Collins, *Patricia*. (2000). Black Feminist Thought. Routledge.

Un autre moment fort a été la conférence animée par Fatou Sow, le 9 mars 2025, autour de son engagement afroféministe entre la France et le Sénégal. Loin d'une vision homogène du féminisme noir, elle a rappelé que les contextes locaux politiques, religieux et culturels influencent profondément la manière dont les femmes s'approprient ce combat. Son intervention a souligné les tensions entre un féminisme universel souvent calqué sur les normes occidentales, et les luttes afroféministes enracinées dans des réalités postcoloniales. C'est dans cette tension que réside une partie de la richesse du mouvement. Se réunir tient de la volonté de construire un féminisme pour soi, par soi, depuis ses propres cadres.

Enfin, la conférence organisée par l'Alyans Nasyonal Guadeloup, le 25 mars 2025, est venue élargir encore le spectre des voix afroféministes. Dans un espace plus intime, les participantes ont interrogé la défiance vis-à-vis du féminisme chez les femmes guadeloupéennes, souvent en lien avec le rejet d'un féminisme perçu comme blanc et déconnecté des enjeux insulaires, historiques et communautaires. Elles ont rappelé que le CAC, centre des arts et de la culture fondé en 1978, constituait déjà une forme de féminisme empirique, enraciné dans les réalités guadeloupéennes. L'enjeu est ici de relier création artistique, transmission culturelle et lutte pour l'émancipation, en travaillant aussi avec des publics éloignés du militantisme institutionnel, notamment les enfants ou les personnes queer.

Ces événements montrent combien la parole afroféministe ne peut être cantonnée à la sphère théorique : elle est action, expérimentation, imagination collective. Elle circule entre continents, entre générations, entre disciplines. Elle se donne comme horizon la réparation, la transmission, mais aussi l'invention de nouveaux espaces, comme le résume cette formule entendue lors d'un atelier : *"Il faut choquer pour faire bouger"*.

3. La journée *Afroféminisme, Culture et Histoire*

Un autre exemple notable d'action militante est l'organisation de la journée Afroféminisme, Culture et Histoire, une initiative qui a permis de créer un espace entièrement dédié à l'expression et à la valorisation des femmes noires à travers des performances artistiques, des projections de films et des tables rondes. Cette journée a offert une plateforme d'échange intergénérationnelle et interdisciplinaire, où se sont rencontrées militantes, artistes, chercheuses et actrices du monde culturel.

Elle a permis de discuter des intersections entre art, culture et décolonisation, en mettant en lumière la manière dont les pratiques culturelles afrodescendantes participent à une réappropriation symbolique des récits historiques et à la formulation d'une identité noire autonome. Les artistes, réalisatrices et écrivaines invitées ont partagé leurs œuvres et leurs expériences en tant que femmes noires créatrices, souvent confrontées à des formes multiples de marginalisation dans les milieux artistiques et intellectuels. L'événement a aussi été l'occasion de proposer des réflexions théoriques sur l'impact de l'afroféminisme dans les productions culturelles, en soulignant comment ces démarches esthétiques contribuent non seulement à visibiliser les vécus afrodescendants, mais aussi à imaginer des formes d'émancipation collective, affranchies des regards normatifs et coloniaux.

4. Les réseaux sociaux et le blog : construire une contre-publicité noire et féministe

Le collectif Mwasi a très tôt compris l'importance des médias numériques comme levier pour diffuser ses idées et mobiliser au-delà des cercles militants traditionnels. En investissant pleinement les plateformes en ligne comme leur blog, Instagram ou Twitter, les membres du collectif ont su créer des espaces de prise de parole politique qui allient accessibilité et exigence. Ces outils numériques ne sont pas pensés comme de simples canaux de communication mais comme des espaces d'éducation populaire et d'autonomisation.

Sur leur blog et leurs réseaux, Mwasi publie régulièrement des analyses, des récits de vie, des prises de position et des contenus autour de thématiques centrales comme le féminisme décolonial, le racisme structurel ou les violences faites aux femmes noires. À travers des formats variés, allant des articles aux infographies en passant par des vidéos ou des témoignages, le collectif rend compréhensibles des notions parfois complexes comme l'afroféminisme, la blanchité ou l'intersectionnalité. Cette stratégie leur permet de toucher une audience plus large, notamment les jeunes souvent présentes sur les réseaux sociaux, ainsi que des personnes éloignées des espaces académiques ou institutionnels. Les membres de Mwasi y abordent aussi des questions liées à la représentation des femmes noires dans les médias ou la culture populaire. Elles dénoncent les stéréotypes racistes, les formes d'effacement symbolique et les récupérations opportunistes de leurs luttes.

Ces publications permettent non seulement de décrypter les mécanismes de domination mais aussi de proposer des alternatives concrètes et solidaires. Elles servent à réagir à l'actualité, à soutenir d'autres collectifs et à renforcer un tissu communautaire souvent invisibilisé. Ce travail numérique s'inscrit dans une dynamique plus large, à l'image du collectif Afroféminas en Espagne qui développe une démarche similaire. À travers son site, ses podcasts et ses réseaux sociaux, Afroféminas valorise les récits de femmes noires hispanophones et construit une parole politique ancrée dans leur vécu. Comme Mwasi, il s'agit de produire un savoir incarné, enraciné dans les expériences et pensé pour être partagé. Ces deux collectifs participent, chacun à leur manière, à la construction d'un féminisme noir européen qui relie les luttes locales et les solidarités transnationales. L'engagement en ligne devient alors un espace stratégique pour transmettre, résister et imaginer d'autres possibles.

5. Conférences, festivals et espaces autonomes : la construction d'une sphère politique noire

Le collectif Mwasi organise régulièrement des événements qui participent à la construction d'un espace politique autonome dédié aux femmes noires. Ces initiatives s'inscrivent dans une logique d'empowerment collectif, de transmission militante et de consolidation des luttes afrodescendantes. Parmi ces moments clés, les conférences telles que Afroféminisme l'urgence de la décolonisation et surtout le festival Nyansapo tiennent une place centrale. Depuis sa première édition, ce festival incarne la volonté de créer un lieu de rassemblement politique, un espace de partage, d'échange et de renforcement des solidarités.

En 2024, Nyansapo célèbre les dix ans de lutte du collectif. Cette édition anniversaire se tiendra du 20 au 22 septembre, avec une soirée d'ouverture à la Flèche d'Or et deux journées d'ateliers, de discussions et de réflexion⁴⁶. Si les éditions précédentes ont su rayonner à l'échelle internationale, cette fois-ci le collectif souhaite recentrer les débats sur la France et ses territoires colonisés, affirmant ainsi une volonté de se confronter directement aux réalités locales tout en consolidant les bases de la lutte. Le choix du nom Nyansapo n'est pas anodin. Il renvoie à un symbole visuel adinkra provenant des traditions ashanti du Ghana et gyaman de Côte d'Ivoire.

⁴⁶ Mwasi Collectif Afroféministe. *Festival Nyansapo – 10 ans de luttes afroféministes*, 2024.

Il signifie le nœud de la sagesse, une manière de valoriser l'intelligence stratégique, l'expérience et la connaissance collective. Le festival est pensé comme un espace de transmission intergénérationnelle, de co-construction de savoirs, où la conférence devient une pratique vivante et le rassemblement une affirmation politique. Malgré les polémiques passées sur la non-mixité raciale de certains ateliers, Mwasi continue d'affirmer que l'autonomie est une condition nécessaire à l'émancipation. Ces espaces ne sont pas de simples événements ponctuels, mais de véritables laboratoires politiques où la parole des femmes noires est centrale, protégée et valorisée. À travers des moments comme Nyansapo, le collectif affirme son ancrage dans les luttes afrodescendantes tout en proposant un cadre d'action concret, accessible et ouvert à toutes les personnes prêtes à s'engager.

6. L'autoformation et la structuration militante : former pour essayer

Un aspect moins visible mais pourtant fondamental de l'action du collectif Mwasi réside dans son travail d'autoformation et de structuration militante. Le collectif ne se contente pas d'agir dans l'espace public, il investit aussi un travail de fond visant à transmettre, partager et renforcer les compétences politiques de ses membres. À travers des ateliers réguliers, des formations à la prise de parole, à l'organisation d'événements ou à l'analyse critique de l'actualité, Mwasi construit un cadre de formation autonome qui permet à chaque participante de devenir pleinement actrice des luttes. Cette dynamique interne ne vise pas à renforcer une position centrale du collectif, mais au contraire à essayer. L'idée n'est pas de concentrer le pouvoir mais de multiplier les foyers de résistance portés par des femmes noires. Le collectif conçoit cette transmission comme une stratégie politique essentielle en créant les conditions pour que d'autres collectifs naissent, que d'autres voix s'élèvent, que d'autres formes d'organisation émergent dans différents territoires.

C'est dans cette logique que s'inscrit la volonté de former pour essayer. Loin d'un modèle élitiste ou hiérarchique, Mwasi propose une approche horizontale et solidaire de la montée en compétences. Chaque atelier, chaque discussion, chaque espace de parole devient une occasion d'apprendre ensemble et de se renforcer mutuellement. L'objectif est clair. Il faut créer les conditions d'une autonomie collective durable, où les femmes afrodescendantes peuvent penser, agir et s'organiser par elles-mêmes, dans une perspective radicalement émancipatrice.

7. Les partenariats et collaborations internationales

Mwasi ne limite pas son action à la France et s'inscrit pleinement dans une dynamique transnationale en entretenant des liens solides avec de nombreux mouvements et collectifs afroféministes à travers l'Europe et le continent africain. Une membre du collectif souligne qu'ils considèrent faire partie d'une véritable communauté d'organisations engagées, collaborant régulièrement avec des groupes comme Cases Rebelles ou le collectif Afroféminas qu'ils ont invités à plusieurs reprises lors du festival Nyansapo. Ce festival, en particulier, joue un rôle central dans la mise en relation des acteurs de ces luttes.

Depuis 2017, le projet Afrofem Tour illustre bien cette stratégie. Il a permis à Mwasi de se rendre dans plusieurs capitales européennes telles que Madrid, Londres, Lisbonne ou Amsterdam, pour co-organiser des événements avec des collectifs locaux et échanger sur leurs enjeux spécifiques. Ces rencontres favorisent la création d'un réseau solide où les différentes organisations peuvent partager leurs ressources et expériences. Mwasi participe également à des réseaux internationaux comme le Black Feminist Fund, qui soutient une longue liste d'organisations afroféministes, renforçant ainsi le sentiment d'appartenance à une famille militante globale. La militante insiste cependant sur le fait que cette sororité internationale ne signifie pas uniformité d'analyse ou de contexte. Les différences nationales et les complexités inhérentes à chaque lutte exigent un travail constant pour connecter les collectifs et faire vivre ces solidarités. Mwasi joue d'ailleurs un rôle de facilitateur important en France, en particulier lors du dernier festival Nyansapo dédié aux dix ans du collectif. Ils ont rassemblé des militantes venant de différentes villes comme Rennes, Montpellier, Marseille, Nantes, Strasbourg ou Lyon afin de favoriser le dialogue et la mise en réseau hors de Paris.

Ainsi Mwasi se donne comme mission non seulement de défendre un féminisme noir ancré dans la diaspora mais aussi d'œuvrer à la construction d'une sphère politique noire européenne et internationale. Ce travail de connexion est perçu comme essentiel pour que les luttes afroféministes s'inscrivent durablement dans une dynamique collective, transcendant les frontières tout en respectant la singularité de chaque contexte.

B. L'organisation Afroféminas : un afroféminisme numérique, culturel et éducatif

1. Une structuration médiatique de la lutte

Afroféminas se distingue par son inscription prioritaire dans les espaces numériques. Créé initialement comme un blog, le collectif est rapidement devenu un média de référence pour les femmes noires en Espagne. Son activité repose sur la publication régulière d'articles, d'entretiens, de chroniques et de témoignages.

Cette orientation médiatique n'est pas un simple choix de forme ; elle révèle une stratégie politique d'occupation de l'espace public, visant à rendre visibles les expériences, les récits, les identités et les luttes afrodescendantes dans un pays où ces voix sont encore marginalisées. Le blog d'Afroféminas est ainsi un outil de visibilisation, mais aussi de légitimation. Il s'agit de faire exister les femmes noires en tant que sujets de savoir, d'opinion et d'histoire. Cette production médiatique permet non seulement de déconstruire les stéréotypes raciaux et sexistes, mais aussi de proposer des contre-récits qui valorisent les figures de femmes noires intellectuelles, artistes, activistes et entrepreneuses.

En outre, la structuration numérique permet d'atteindre un public varié avec de jeunes femmes afrodescendantes, étudiantes, migrantes afro-latines, mères isolées, militantes. Le numérique devient un espace de rassemblement, de résonance et de construction identitaire partagée, dans un contexte national où les politiques de diversité sont encore balbutiantes.

2. L'éducation populaire comme levier d'empowerment

Au-delà de la médiatisation Afroféminas mène un important travail d'éducation populaire. À travers des conférences des webinaires et des publications pédagogiques, le collectif cherche à sensibiliser à l'histoire coloniale, au racisme à l'afroféminisme et à l'intersectionnalité. Ces actions visent à combler un vide dans la formation intellectuelle des Espagnols et des Espagnoles peu exposés à ces problématiques dans les circuits éducatifs classiques. Afroféminas organise ainsi des cycles de formation destinés tant aux femmes noires qu'à des publics mixtes pour transmettre les outils critiques nécessaires à la compréhension des mécanismes de domination. Loin d'être une simple opération de vulgarisation, cette éducation populaire est conçue comme un acte d'émancipation. Elle vise à donner aux femmes afrodescendantes les moyens de comprendre leur situation, d'y mettre des mots et d'y répondre.

Le collectif développe également des modules spécifiques à destination des écoles, des centres sociaux et des institutions culturelles. Cette inscription dans le champ de la formation illustre une volonté de transformation en profondeur de la société espagnole par un travail patient ciblé et ancré dans les réalités de terrain. De manière similaire, le collectif Mwasi accorde également une grande importance à la formation interne. Il organise des ateliers de montée en compétences des sessions de prise de parole et des formations à l'organisation militante. L'objectif est d'outiller ses membres et allié·es pour qu'ils deviennent à leur tour des actrices et acteurs de transformation. Ainsi Afroféminas et Mwasi partagent cette conviction que l'éducation populaire et la formation sont des leviers essentiels pour l'empowerment et la construction d'un féminisme noir solide et durable.

3. Des événements culturels pour revaloriser les identités afrodescendantes

La lutte afroféministe d'Afroféminas passe aussi par une revalorisation culturelle. Le collectif organise régulièrement des événements artistiques tels que des expositions, des projections de films, des soirées littéraires et des rencontres avec des artistes noirs et noires. L'objectif est de rompre avec l'invisibilisation culturelle des afrodescendant·es en Espagne tout en nourrissant un imaginaire commun. La culture devient une arme politique. Par les esthétiques, les récits et les formes d'expression, les femmes noires reprennent possession de leur image et se détachent des représentations stigmatisantes. Ces espaces culturels permettent également de créer du lien, de susciter de l'identification et de renforcer la confiance en soi ainsi que la fierté identitaire. Pensés comme inclusifs et accessibles, ces événements favorisent la participation de publics éloignés des sphères militantes classiques. Ils constituent un moyen puissant de diffusion de l'afroféminisme en dehors des cercles intellectuels ou militants restreints.

4. Une stratégie d'alliance avec les médias et les institutions

Afroféminas a choisi une stratégie d'alliance avec les médias et certaines institutions, contrairement à Mwasi qui privilégie l'autonomie et se montre méfiant envers ces structures. Le collectif intervient régulièrement dans la presse, à la télévision et lors d'événements publics. Il participe aussi à des commissions, répond à des appels à projets et collabore avec des universités ou des mairies. Cette posture ne relève pas d'un compromis idéologique mais d'une lecture adaptée au contexte espagnol où l'afroféminisme reste largement méconnu.

Par cette stratégie d'infiltration, Afroféminas ouvre des brèches, crée des ponts et parvient à faire entrer les questions raciales dans des espaces où elles étaient auparavant absentes. Cependant cette ouverture ne signifie pas une perte d'autonomie. Le collectif reste vigilant quant aux conditions de ses partenariats, refuse toute récupération symbolique et continue de produire des contenus critiques, y compris à l'égard des institutions avec lesquelles il collabore. Il s'agit donc de maintenir un équilibre délicat entre reconnaissance publique et fidélité aux principes fondateurs.

5. Une diffusion transnationale de l'afroféminisme hispanophone

Afroféminas inscrit son action dans une dynamique transnationale, à l'image du collectif Mwasi. Le collectif maintient des échanges réguliers avec divers groupes afrodescendants en Amérique latine, notamment au Brésil, en Colombie, en République dominicaine et à Cuba. Ces liens avec les communautés afro-latines imprègnent Afroféminas d'une identité diasporique particulière. Son afroféminisme s'enrichit ainsi des héritages caribéens, indigènes et postcoloniaux propres au continent américain. Cette dimension confère au collectif une position unique au sein de l'espace européen. Afroféminas agit comme un pont entre les luttes afrodescendantes d'Europe et d'Amérique latine en mettant en valeur une mémoire commune marquée par la résistance, le métissage et la violence coloniale. Cette ouverture transnationale nourrit une approche afroféministe souple, plurilingue et interculturelle qui mobilise des références issues de plusieurs continents et permet d'aborder les combats antiracistes et décoloniaux dans une perspective élargie. Ainsi, Afroféminas construit un espace d'échange et de solidarité capable de relier des réalités diverses tout en affirmant une identité afroféministe ancrée dans les expériences croisées des diasporas noires à travers le monde.

La conclusion de cette partie portera sur la mise en perspective de ces deux modèles d'activisme et sur ce qu'ils révèlent de la pluralité afroféministe en Europe.

L'analyse croisée des parcours et pratiques de Mwasi et Afroféminas met en lumière la pluralité et la richesse stratégique qui caractérisent l'afroféminisme en Europe. Ces deux collectifs portent des approches distinctes. Ils révèlent des manières complémentaires d'investir l'espace militant. Leurs actions sont façonnées par leurs contextes nationaux, leurs histoires et leurs priorités. Mwasi se distingue par son afroféminisme de rupture.

Il s'appuie sur une critique radicale des structures capitalistes, coloniales et institutionnelles. Le collectif mise sur l'autonomie politique, la production intellectuelle, la formation militante et la création d'espaces politiques non mixtes. Son but est de construire une force noire structurée capable d'agir durablement. Afroféminas adopte une démarche plus inclusive et médiatique. Il s'appuie sur la culture numérique, l'éducation populaire et la collaboration avec des institutions. En tissant des liens transnationaux, notamment avec les diasporas afro-latino-américaines, il crée un pont entre plusieurs réalités. Il contribue ainsi à diffuser l'afroféminisme dans des sphères variées, souvent éloignées des cercles militants classiques.

Leurs modes d'action diffèrent. Ils n'emploient pas le même langage. Leurs formes de mobilisation ne sont pas les mêmes. Leur rapport aux institutions est également différent. Pourtant, ces collectifs partagent une ambition commune. Ils veulent un féminisme noir autonome, critique et transformateur. Ils montrent que l'afroféminisme européen ne se réduit pas à une simple importation du black feminism anglo-saxon. Au contraire, il se réinvente à partir des réalités locales, des expériences collectives et des luttes propres à chaque territoire. Mwasi et Afroféminas contribuent chacun à leur manière à redessiner les contours d'un militantisme féministe et antiraciste pluriel. Ils rappellent que la diversité des stratégies, des voix et des formats est une force essentielle. Cette diversité est nécessaire pour porter la lutte pour la dignité, la justice et l'émancipation des femmes noires.

C'est dans cette dynamique qu'émerge un afroféminisme européen à la fois radical et inclusif. Il est enraciné dans les territoires tout en étant ouvert aux dynamiques diasporiques. Il s'agit d'un afroféminisme en acte. Chaque conférence, chaque atelier, chaque événement culturel ou échange transnational contribue à forger un nouvel espace politique. Cet espace permet aux femmes noires de se dire, de s'entendre et de se projeter vers un avenir de transformation collective.

Conclusion et perspectives

Ce mémoire s'inscrit au croisement intime et politique d'une quête personnelle et d'une analyse militante nécessaire. Cette recherche part d'une expérience vécue de jeune femme noire française confrontée à des invisibilisations multiples au sein des féminismes mainstream. Elle a permis de dévoiler et d'explorer les enjeux cruciaux de l'afroféminisme européen à travers l'étude comparative des collectifs Mwasi en France et Afroféminas en Espagne. Cette démarche dépasse la simple interrogation identitaire pour s'engager dans une réflexion critique et constructive sur la manière dont les femmes noires, dans leurs diversités et singularités, se réapproprient leurs récits, revendiquent leur place politique et bousculent les paradigmes dominants.

La problématique initiale est de comprendre la manière dont ces collectifs rendent visibles les expériences noires, articulent des revendications intersectionnelles et contribuent à une reconfiguration des féminismes européens. Ce questionnement a guidé l'ensemble de cette analyse. En confrontant des contextes nationaux et historiques distincts, mais partageant des héritages coloniaux et des mécanismes de marginalisation semblables, l'étude a mis en lumière la pluralité des afroféminismes. Il s'agit d'un mouvement mouvant, complexe, à la fois enraciné localement et connecté transnationalement.

Les trajectoires de Mwasi et Afroféminas révèlent des stratégies militantes adaptées à leurs environnements respectifs, mais convergentes dans leur volonté de déconstruire la blancheur comme norme invisible et d'affirmer la voix des femmes noires. Mwasi, avec sa radicalité politique et sa posture décoloniale, incarne une rupture avec les institutions dominantes et revendique une autonomie complète, fondée sur la non-mixité et la création de savoirs critiques situés. Afroféminas, quant à lui, mobilise la pédagogie, la culture et les plateformes numériques pour construire une visibilité accessible, intégrative et fédératrice, tout en maintenant une critique lucide des structures racistes et sexistes.

Ces collectifs incarnent ainsi une réponse collective aux phénomènes de négrophobie, de misogynie, de racisme institutionnel et de violences systémiques que subissent les femmes noires en Europe. Leurs luttes démontrent que ces oppressions ne peuvent être dissociées les unes des autres, car elles s'inscrivent dans un système global de domination articulant colonialité, capitalisme et patriarcat.

Plus encore, ils montrent que l'afroféminisme n'est pas un simple prolongement du féminisme traditionnel, mais une relecture profondément radicale des rapports sociaux, une revendication d'émancipation profondément ancrée dans des expériences vécues et des mémoires partagées.

L'analyse a également souligné l'importance cruciale d'une réappropriation des imaginaires et des récits. Et cela, qu'il s'agisse de la mise en avant de corps, voix, savoirs et identités longtemps invisibilisés ou dévalorisés. Le combat pour la visibilité politique s'accompagne d'un combat symbolique et affectif, soit celui de la lutte pour la dignité, l'estime de soi et la reconnaissance sociale. Ces dimensions apparaissent fondamentales pour contrer la stigmatisation, la sursexualisation et les mécanismes de racisation qui pèsent sur les femmes noires, y compris dans les sphères privées, médiatiques ou numériques.

En outre, les mouvements étudiés témoignent d'une redéfinition de la justice et de la sécurité, au-delà des cadres étatiques traditionnels, souvent complices des violences racisées. En construisant des espaces sûrs, de soin et d'entraide, ils offrent des alternatives concrètes et politiques aux logiques de contrôle, d'exclusion et de violence systémique. Cette dimension communautaire et solidaire est une des forces majeures de l'afroféminisme européen, qui privilégie l'autonomie collective face à des institutions souvent hostiles. Cette étude, profondément située et nourrie d'une méthode participative, confirme que l'afroféminisme européen est en pleine construction : il s'inscrit dans un mouvement pluriel, décentré, en constante évolution, qui conjugue héritages diasporiques, réalités locales et luttes transnationales. Plus qu'une simple revendication identitaire, il s'agit d'un projet politique radical, qui interroge la définition même de la citoyenneté, de l'égalité et de la reconnaissance dans des sociétés encore marquées par des dynamiques colonialistes.

En conclusion, ce travail éclaire la nécessité de repenser les féminismes européens à partir de la prise en compte réelle et respectueuse des expériences spécifiques des femmes noires. Les collectifs Mwasi et Afroféminas incarnent cette dynamique de transformation, posant les bases d'un féminisme décolonial, intersectionnel et émancipateur. Leurs luttes et leurs visions ouvrent des perspectives essentielles pour repenser les rapports sociaux, politiques et culturels, en plaçant au centre de la réflexion les voix longtemps marginalisées.

Au-delà de cette analyse, ce mémoire appelle à poursuivre l'engagement, la recherche et la solidarité, pour que ces mouvements gagnent en visibilité, influence et légitimité, non seulement en France et en Espagne, mais à l'échelle européenne et globale. Il invite à reconnaître la richesse d'un afroféminisme multiple, capable d'ouvrir de nouveaux espaces politiques, de nourrir des alliances plurielles, et surtout, de transformer durablement les rapports de pouvoir qui façonnent nos sociétés contemporaines.

Bibliographie

Ouvrages et articles scientifiques

Collectif Mwasi. *Afrofem*. Paris, 2021.

Carter, G. Woodson. *The Mis-Education of the Negro*. 1933.

Fanon, Frantz. *Peau noire, masques blancs*. Paris : Éditions du Seuil, 1952.

Thiam, Awa. *La Parole aux négresses*. Denoël, 1978.

Butler, Judith. *Trouble dans le genre*. Paris : La Découverte, 2005.

Sarr, Felwine. *Afrotopia*. Paris : Philippe Rey, 2016.

Noël, Fania. *Afro-communautaire : Appartenir à nous-mêmes*. Paris : La Découverte, 2022.

Bakima Poundza, Christelle. *Corps Noirs : Réflexions sur le mannequinat, la mode et les femmes noires*. 2023.

Dabiri, Emma. *Don't Touch My Hair*. Penguin Books, 2019.

Dabiri, Emma. *What White People Can Do Next*. Penguin Books, 2021.

Articles scientifiques et académiques en ligne

[France-Espagne, pour une histoire comparée](#)

["Corps noir" : l'avènement historique d'une figure du racisme quotidien | Cairn.info](#)

[Iconographies médiaclastiques des corps noirs : des innovations visuelles au service d'alternatives représentationnelles](#)

[La population latino-américaine en Espagne : nouvelles diasporas, nouvelles mobilités](#)

[Mobilisations de femmes afro-descendantes en France hexagonale dans la lutte contre le racisme et le sexisme, années 1970-1990](#)

[Anthropocène, Capitalocène, Plantationocène, Chthulucène | Cairn.info](#)

[Le « syndrome méditerranéen » : une stigmatisation par catégorisation des conduites de maladies | Cairn.info](#)

[Racial bias in pain assessment and treatment recommendations, and false beliefs about biological differences between blacks and whites - PMC](#)

Sitographie

[Afroféminas](#)

[Mwasi-Collectif](#)

[Un aperçu historique des courants féministes africains - House Of African Feminisms](#)

[What Is Misogynoir?: Unpacking The Intersectional Layers Of Racism And Misogyny | Feminism in India](#)

[A focus on misogynoir – the anti-Black forms of misogyny that Black women experience | OpenLearn - Open University](#)

[Festival Nyansapo "interdit aux Blancs" : la polémique en 4 actes](#)

[Comment Les Accusations D'Abus Sexuels Divisent Les Féministes Françaises - The New York Times](#)

[About us - Wetopi](#)

[NPR, "Odds Favor White Men, Asian Women On Dating App"](#)

<https://theblog.okcupid.com/race-and-attraction-2009-2014-107dcbb4f060>

[ResearchGate, "Is Sexual Racism Really Racism? Distinguishing Attitudes Toward Sexual Racism and Generic Racism Among Gay and Bisexual Men"](#)

[Why Black Men Hate How Black Women Look](#)

[Seine-et-Marne : affaire Yolande Gabriel, la justice ordonne une contre-expertise médicale](#)

Podcast

Éditions Anacaona. *Qu'est-ce que la pensée décoloniale ?* Entretien avec Lissell Quiroz. YouTube, 5 décembre 2023.

[Lien : Podcast - Qu'est ce que la pensée décoloniale? Entretien ...](#)

France Culture. *Corps noirs : trois siècles de représentations.* Émission *La Fabrique de l'Histoire*, 9 mars 2020.

[Lien :](#)

<https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-fabrique-de-l-histoire/corps-noirs-trois-siecles-de-representations-1023692>

Spotify. *Podcast afroféministe – Misogynoir, désirabilité et stéréotypes.*

[Lien : https://open.spotify.com/episode/3KeDXZ1xOXIRLJbqhe4Lm5](https://open.spotify.com/episode/3KeDXZ1xOXIRLJbqhe4Lm5)

Spotify. *Podcast afroféministe – Racisme sexuel et dating apps.*

Lien : <https://open.spotify.com/episode/3KeDXZ1xOXIRLJbqhe4Lm5?si=f997ceab353a414e>

The Womanist Podcast. *Pourquoi tant d'hommes noirs dévalorisent la femme noire ?* Épisode audio, 2024. Lien: <https://youtu.be/bMK7ouhrrCk?si=D7F8p6H3scYi7It8>

Remerciements

Je tiens d'abord à exprimer ma profonde reconnaissance à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à l'élaboration de ce mémoire de première année de master. Ce travail, à la fois académique et profondément personnel, n'aurait pu voir le jour sans les soutiens, les échanges et la bienveillance dont j'ai bénéficié tout au long de cette année.

J'aimerais du fond du cœur remercier madame Lissell Quiroz, directrice de ce mémoire. Merci pour votre accompagnement rigoureux, votre écoute attentive, vos précieux conseils et votre sensibilité particulière aux enjeux que ce travail soulève. Votre disponibilité et votre regard à la fois académique et humain m'ont permis de grandir dans mes réflexions, d'aiguiser ma pensée, mais aussi de me sentir pleinement légitime dans cette démarche. Vous avez su comprendre, sans que j'aie besoin d'expliquer, les affects, les douleurs, mais aussi les puissances qui nourrissent les féminismes noirs. C'est un privilège rare de pouvoir mener un travail comme celui-ci sous la direction d'une personne qui en saisit la profondeur. Vous êtes, à mes yeux, la professeure que toute étudiante devrait pouvoir croiser un jour dans son parcours. Merci infiniment.

Je tiens également à remercier Annick, membre du collectif Mwasi, pour le temps accordé à notre entretien, et plus largement, pour l'accueil chaleureux lors des séminaires et les échanges sincères autour des luttes afroféministes. Merci à tout le collectif pour les partages, les moments d'écoute et les réflexions nourries. Vous m'avez permis d'incarner ce travail dans une réalité militante vivante et inspirante.

Je souhaite aussi remercier mes amies Sarah Bacongo, Caslyne Joassaint et Léa Chevreuil, pour leur présence, leur intelligence, leur force. Les discussions que nous avons eues autour de l'afroféminisme, de nos vécus, de nos doutes et de nos expériences de filles puis de femmes noires en France ont été d'un apport inestimable. Vous avez éclairé ce mémoire d'une lumière intime, précieuse, et profondément politique. Il porte aussi votre empreinte.

À mes camarades de promotion, un merci particulier à Cheik Sidibe, pour ses conseils pertinents et son soutien, notamment dans la structuration de l'introduction de ce mémoire.

Je remercie chaleureusement ma famille pour leur patience, leur foi en mes convictions, et leur présence indéfectible, même dans les moments de doute.

Mes remerciements vont aussi à toutes les personnes qui ont jalonné mon parcours scolaire et universitaire, et qui ont cru en moi alors même que tout semblait indiquer le contraire. Je pense à madame Legrenzi, maîtresse de conférences à l'UFR de lettres et de langues de Sorbonne Université, pour son soutien indéfectible, ainsi qu'à madame Moussaoui, mon enseignante de sciences économiques et sociales en terminale. Son exigence, son écoute et son engagement à mes côtés dans le dispositif des Conventions d'éducation prioritaire afin d'intégrer Sciences Po, d'ont profondément marqué mon parcours. Je lui dois, en grande partie, mon goût pour la sociologie et la compréhension des mécanismes sociaux.

Enfin, un immense merci au professeur Laguado, du Nouveau Collège d'Études Politiques, pour ses encouragements constants et sa confiance, qui m'ont permis de me projeter avec sérénité dans ce travail.

À toutes celles et ceux que je n'ai pas pu citer ici mais qui ont contribué, d'une manière ou d'une autre, à faire de ce mémoire un espace de réflexion, d'engagement et d'affirmation : merci infiniment.

<https://afrofeminas.com>

Annexe

Afrofeminas X Mwasi

Images d'un féminisme qui parle noir

<https://www.mwasicollectif.org>

© miércoles, junio 4

Afrofeminas

Nuestra sola existencia es resistencia

Inicio + categoría - antirracismo denuncia feminismo - contenido premium - dirección -

consultoría de diversidad tienda contacto apoyo antirracista

ACTUALIDAD Y ÚLTIMA HORA

ACTUALIDAD

La interseccionalidad frente a los discursos vacíos

3 de junio de 2025

ACTUALIDAD | ANTIRRACISMO

Un ataque racista interrumpe una feria afro en Bogotá (Colombia)

4 de junio de 2025

ACTUALIDAD

El Gobierno detectó una ola de discursos de odio en redes ante la posibilidad de la elección de un Papa Africano

2 de junio de 2025

ACTUALIDAD

Tanto en el mundo como en los medios se pensó que era hipster

3 de junio de 2025

ACTUALIDAD

Racismo algorítmico: la nueva frontera de la exclusión

1 de junio de 2025

Visibilidades numéricas y contra-médias

Bininga wok

Episodio 9 - Le colorisme dans le Caribbe
Bininga wok
Bininga Wok est officiellement de retour pour une deuxième saison ! nous avons accueilli deux invitées pour discuter du colorisme dans le Caribbe...

21 oct. 2021 • 1 h

Episodio spécial - Radio Yana
Bininga wok
Programme 0:00 - Relocation 20:05 - Panflicarisme 1:07:56 - Popculture 2:31:23 - Cantine des femmes battantes 2:59:21 - Heure des enfants 3:40:46 - DJ set

23 sept. 2021 • 4 h 45 min

Episodio 8 - Adoption transraciale : déconstruire famille et identité
Bininga wok
Pour ce dernier épisode de la saison 1 de Bininga wok, nous avons décidé d'aborder le sujet de l'adoption transraciale. Longtemps ignorées, les personnes racisées adoptées par des familles...

28 mai 2021 • 38 min 24 s restante(s)

MWASI

A PROPOS PROJETS/AGENDA COLLECTE EKO RESSOURCES NYANSAPU FEST BLOG CONTACT SOUTENIR

FRANÇAIS

Face aux violences négrophobe, patriarcales et capitalistes, Mwasi-Collectif propose une réponse afroféministe : Formation, mobilisation, action et solidarité.

Esthétiques militantes

Les visuels d'Afroféminas et Mwasi ne sont pas anodins et traduisent une pensée politique. Slogans puissants, symboles panafricains, palettes douces ou contrastées : chaque image revendique une identité noire affirmée, décoloniale et libre. La forme devient un outil de lutte, un langage graphique au service de la mémoire et de la pédagogie.

Traducción para Afroféminas de un texto de Sister Outrider

La interseccionalidad ha sido un tema común en la teoría feminista, la escritura y el activismo durante los últimos años. Incluso se ha convertido en una especie de palabra de moda. Y, sin embargo, sigue habiendo una gran cantidad de malentendidos sobre lo que realmente significa interseccionalidad y, por consiguiente, cómo se supone que se manifiesta dentro del movimiento feminista. Esta confusión ha desembocado en una reacción violenta que afirma que la interseccionalidad distrae la energía de las mujeres de los objetivos clave del movimiento feminista: dismantlar el patriarcado, terminar con el dominio masculino y la violencia contra las mujeres, cuando de hecho es solo a través de un enfoque verdaderamente interseccional que estos objetivos se hagan posibles para todas las mujeres, no simplemente para las blancas y las de clase media. El feminismo consiste en elevar a todas las mujeres, un objetivo que se vuelve imposible cuando solo se consideran los aspectos de las experiencias de las mujeres relacionadas con la jerarquía de género. Aquí es donde la interseccionalidad se vuelve esencial.

¿Qué es la interseccionalidad?

Affiche : illustration de Geneviève Dieng

@mwasicollectif

Afroféminas
Nuestra sola existencia es resistencia

TRIBUNE

1/9

APPEL POUR UN FRONT ANTIRACISTE POPULAIRE
À SIGNER ET À PARTAGER MASSIVEMENT

FRONT POPULAIRE ANTIRACISTE

La Gauche, enfin réunie en un Front Populaire prétend s'élever contre la droite et l'Extrême-Droite, véritables dangers pour notre société.

Cette consolidation ne peut se faire qu'à une seule condition, celle d'un véritable front antiraciste. Il est urgent et vital pour la gauche, que le ciment de son union soit à la hauteur de leur dessein raciste, xénophobe, négrophobe, islamophobe, antisémite, asiophobe et antitsigane.

APPEL POUR UN FRONT ANTIRACISTE POPULAIRE

12 PREMIÈRES MESURES

Communauté et espaces de sororité

Mwasi comme Afroféminas placent la communauté au cœur de leurs pratiques. Ateliers en non-mixité, témoignages partagés, discussions intergénérationnelles : ces moments de rencontre permettent d'élaborer des stratégies collectives, de soigner les blessures et de politiser les émotions. L'intime devient un terrain de lutte.

EKO

En 2024, nous avons proposé 3 séminaires EKO, permettant de former une centaine de personnes sur des sujets divers, comme le coût du patriarcat pour les hommes noirs, le capitalisme racial numérique et la vie affective et sexuelle des femmes afrodescendantes.

Patriarcat: histoire, avantages et coûts pour les hommes noirs, mars 2024

La vie affective et sexuelle des femmes afrodescendantes, décembre 2024

CURSO DE VERANO AFROFEMINAS

♥ Sumérgete en el feminismo negro, la interseccionalidad y el análisis del privilegio blanco con una formación intensiva y transformadora.

3, 4 y 5 de Junio

+INFO E INSCRIPCIONES

@afrofeminas

Elles produisent. Livres, conférences, articles, blogs, performances artistiques... À travers des savoirs situés, incarnés, critiques, les femmes noires s'autorisent à penser pour elles-mêmes et à transmettre. L'empowerment est ici une praxis politique ancrée dans l'expérience.

Savoirs situés et empowerment

Des festivals à Berlin, des carnivals à Madrid ou des journées de mémoire afrocolombienne, les collectifs comme Mwasi et Afroféminas participent à un mouvement transnational de résistance. À travers les arts, les rencontres et les luttes communes, elles tissent des solidarités diasporiques.

Afroféminisme à l'international